

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mädchen und Autismus: Wege zur frühen Wahrnehmung im Bildungssystem

Eingereicht von: Laura Jane Giardinelli

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 11.05.2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich mit der Problematik auseinander, dass Mädchen und Frauen im Autismus-Spektrum häufig nicht oder erst spät als Autistinnen erkannt und diagnostiziert werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie im schulischen Kontext eine frühzeitige Wahrnehmung weiblicher autistischer Kinder und Jugendlicher gelingen kann, sowie welche Massnahmen dafür erforderlich sind, um Fachpersonen im Bildungsbereich dafür zu sensibilisieren. Auf Basis aktueller Forschungsliteratur wurden die Unterschiede zwischen autistischen Mädchen und Jungen genauer beleuchtet, Barrieren für den Erhalt der Diagnose identifiziert und die Rolle schulischer Fachpersonen dabei untersucht. Eine zentrale Erkenntnis bestand darin, dass das Fachwissen von Lehrpersonen und von heilpädagogischen Fachpersonen massgeblich zur früheren Wahrnehmung von Autistinnen beitragen kann. Um autismusspezifisches Fachwissen zu Autistinnen nachhaltig in der Schule zu verankern, wurden Gelingensbedingungen für eine wirksame Fortbildung analysiert und kritisch reflektiert. Daraus erfolgte die Erkenntnis, dass für die erfolgreiche Vermittlung von Fachwissen, zwingend eine Verknüpfung der Inhalte mit der Praxis erfolgen muss. Aus der Literaturliteratur entstand zudem ein Produkt in Form eines praxisorientierten Leitfadens, welcher das Schulpersonal dabei unterstützen soll, autistische Mädchen frühzeitiger zu erkennen. Weiter umfasst das Produkt erste Handlungsempfehlungen, um den Diagnostikprozess einzuleiten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	5
1. Einleitung	6
1.1 Persönliche Ausgangslage und Problemstellung	6
1.2 Beschreibung der Zielgruppe	7
1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit	8
1.4 Relevanz für die heilpädagogische Praxis	8
2. Autismus-Spektrum: Grundlagen und Begriffsklärungen	10
2.1 Definitionen und Besonderheiten des Autismus-Spektrums	10
2.1.1 <i>Medizinische Klassifizierungssysteme</i>	10
2.1.2 <i>Diagnostische Merkmale</i>	13
2.1.3 <i>Kognitive Eigenschaften</i>	14
2.1.4 <i>Zentrale Begriffe rund um autistische Besonderheiten</i>	15
2.2 Verwendung der Begriffe rund um Autismus und deren Implikation.....	16
3. Mädchen im Autismus-Spektrum	19
3.1 Geschlechtsbezogene Unterschiede der autistischen Symptomatik.....	19
3.1.1 <i>Masking</i>	19
3.1.2 <i>Soziale Erwartungen an Mädchen und Frauen</i>	21
3.1.3 <i>Weitere Beobachtungen geschlechterspezifischer Unterschiede</i>	21
3.2 Diagnostische Verfahren und deren Grenzen bei Mädchen.....	22
3.3 Folgen einer späten oder ausbleibenden Diagnose.....	23
3.4 Soziale und schulische Herausforderungen.....	25
4. Die Rolle der Schule im Diagnostikprozess	27
4.1 Relevanz der schulischen Wahrnehmung	27
4.2 Kritik an bestehenden Diagnostikprozessen in Schulen	29
4.2.1 <i>Bestehendes Fachwissen and Schulen</i>	29
4.2.2 <i>Diagnostische Leitlinien</i>	29
4.2.3 <i>Unterstützungsangebote</i>	30
4.2.4 <i>Inhalte zu Autismus in der Ausbildung von heilpädagogischen Fachpersonen</i>	31
5. Schulische Ansätze zur Sensibilisierung	32
5.1 Die Relevanz der Zusammenarbeit mit dem familiären Umfeld	32
5.2 Sensibilisierung von Fachpersonal in Schulen als Gelingensbedingung für eine zielgerichtete Förderung.....	33
5.2.1 <i>Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Wissensvermittlung in Schulen</i>	33
5.2.2 <i>Weitere Merkmale von wirksamen Fortbildungsangeboten</i>	34
5.2.3 <i>Fazit für die Wissensvermittlung über autistische Mädchen im Kindes- und Jugendalter</i>	35

6. Entwicklung eines Instruments für die schulische Praxis: Ein Leitfaden zur ersten Wahrnehmung autistischer Mädchen	36
6.1 Anforderungen an das Instrument	36
6.1.1 Zielsetzung des Instruments.....	36
6.1.2 Inhaltliche Anforderung.....	36
6.1.3 Methodische Anforderung.....	37
6.1.4 Gestalterische Anforderung.....	37
6.2 Festlegung der Indikatoren eines autistischen, weiblichen Erscheinungsbildes im Leitfaden	37
6.2.1 Relevanz der Diagnosebarrieren im schulischen Kontext	37
6.2.2 Festlegung der Inhalte	40
6.3 Leitfaden zur Anwendung in der schulischen Praxis	42
6.4 Handlungsempfehlung beim Vorliegen eines Verdachtes	42
7. Diskussion und Fazit	44
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	44
7.1.1 Aufklärung des Schulpersonals	44
7.1.2 Erfassung des emotionalen Befindens im häuslichen Kontext.....	44
7.1.3 Gesellschaftliche und soziale Erwartungen an Mädchen und Frauen als massgebliche Ursache für Fehldeutungen	44
7.1.4 Alternative Methoden zu Screening-Instrumenten.....	45
7.1.5 Grenzen des Produktes in Form des Leitfadens	45
7.1.6 Adoleszenz als kritische Entwicklungsphase.....	45
7.2 Beantwortung der Fragestellung	45
7.3 Grenzen der Arbeit und weitere mögliche Ansätze	47
7.4 Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung.....	48
7.5 Abschliessendes Fazit und Implikationen für die Praxis.....	48
Literaturverzeichnis.....	50
Tabellenverzeichnis	55
Abbildungsverzeichnis.....	55
Anhang.....	56
Erarbeitetes Produkt – Leitfaden in Form einer Faltbroschüre.....	56

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
AS	Autismus-Spektrum
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
APA	American Psychiatric Association
DSM	Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
IFL	Identity-First Language
KLP	Klassenlehrperson
PFL	Person-First Language
SPD	Schulpsychologischer Dienst
ToM	Theory of Mind
WHO	World Health Organisation

1. Einleitung

1.1 Persönliche Ausgangslage und Problemstellung

Mädchen im Autismus-Spektrum (AS) erhalten ihre Diagnose sehr häufig spät. Auch das deutlich ungleiche Diagnoseverhältnis von 5.5:1 bei Jungen im Vergleich zu Mädchen im Primarschulalter (Simcoe et al., 2023a) unterstreicht die Tatsache.

Einer der Hauptgründe, der für die späte Erkennung genannt wird, ist die soziale Anpassung, die Mädchen und Frauen im Spektrum besser gelingt (Preissmann, 2013, S. 155–156). Nicht selten hört man von Geschichten autistischer Frauen, wessen Weg zur Diagnose zuerst von zahlreichen Fehldiagnosen geprägt war. Die Autorin dieser Arbeit selbst erlebte beim Kontakt mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) das Herabspielen aller Indizien, die bei einem Mädchen in der Klasse klar darauf hindeuteten, dass sie im Autismus-Spektrum sein könnte. Auch in diesem Beispiel wurde Autismus vom SPD ausgeschlossen, da das Mädchen sich sozial angepasst verhielt. Sie hielt stets den Augenkontakt aufrecht und es zeigten sich keine besonderen Auffälligkeiten in der Eins-zu-eins Kommunikation.

In der gleichen Klasse befindet sich ein autistisches Mädchen mit der Diagnose Asperger-Syndrom. Dieses Mädchen wurde auf Wunsch der Eltern aufgrund ihrer emotionalen Ausbrüche nach der Schule abgeklärt. Ihre ehemalige Klassenlehrerin konnte den Abklärungsdrang der Eltern kaum nachvollziehen, da das Kind in der Schule musterhaftes Verhalten und Auftreten aufzeigte.

Wenn man bedenkt, wie wichtig der Zeitpunkt der Diagnosestellung bei Mädchen und Frauen ist und dass eine zu späte Diagnose zu anderen Begleitscheinungen oder Fehldiagnosen, wie Depressionen, Essstörungen und Persönlichkeitsstörungen, führen kann (Seers & Hogg, 2023a, S. 24), halte ich es für dringend notwendig, Schulen und Fachpersonen für dieses Thema zu sensibilisieren. Eine frühe Förderung des Kindes und die professionelle Begleitung der Familie und des Umfelds können unter anderem dieser Problematik entgegenwirken.

Zudem zeigt mir die Reaktion des SPDs, dass die Orientierung autistischer Merkmale stark an den typischen Besonderheiten männlicher Autisten liegt.

Die Forschung beschäftigt sich aktuell intensiv mit dieser Thematik. In der schulischen Praxis konnte ich durch meine persönlichen Erfahrungen jedoch noch nicht herausspüren, dass diesen neuen Erkenntnissen genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird und diese im Schulalltag einfließen. Ich erkenne daher ein Handlungsfeld auf der Ebene der Schule, insbesondere bei heilpädagogischen Fachpersonen, welche ihr diagnostisches Auge im Verlauf der Ausbildung schulen, sowie auf der Ebene des SPDs. Das Diagnoseverfahren für Autismus ist sehr zeitaufwendig und erfordert spezialisierte Fachkenntnisse und Erfahrung (Autismus Schweiz, n. d.-a). Der Prozess, bei welchem teilweise diverse Stellen involviert sind, ist mit langen Wartezeiten verbunden (Teriete, 2020, S. 18). Somit muss eine Abklärung meist mit viel Geduld und Überzeugung angegangen werden. Neben diesem Problem geht es jedoch in erster Linie darum, dass Autismus gar nicht in Betracht gezogen wird. So entsteht eine Lücke zwischen ersten Anzeichen von Autismus und dem eigentlichen Beginn des Diagnostikprozesses. Diese Lücke besteht aus der mangelnden ersten Wahrnehmung oder

Fehldeutung der eben beschriebenen Schwierigkeiten. Diese Arbeit soll sich genau dieser Lücke widmen.

1.2 Beschreibung der Zielgruppe

Diese Arbeit widmet sich Mädchen und jugendlichen Mädchen im Schulalter, da die oben beschriebene Problematik, wie beschrieben, häufiger bei diesen auftritt und sich dies auch aus dem Diagnoseverhältnis ableiten lässt. In der Praxis gilt es jedoch, eine strenge geschlechtertypische Sichtweise kritisch zu hinterfragen.

Die Strategie des Maskierens, auf welche später im Kapitel 3.1.1 genauer eingegangen wird, ist für diese Arbeit von hoher Bedeutung. Diese Strategie wird im Zusammenhang mit späten Diagnosestellungen insbesondere bei Mädchen und Frauen stark diskutiert (Lindmeier, 2025). Dementsprechend wird der Fokus auf Mädchen im Kindes- und Jugendalter gelegt, auch wenn Jungen genauso von späten Diagnosestellungen betroffen sein können. Der bewusste Ausschluss von Jungen erfolgt zugunsten einer vertiefteren Auseinandersetzung mit den spezifischen Herausforderungen, welche mit autistischen Mädchen in Verbindung gebracht werden. Um eine Grundlage zu schaffen, wird in dieser Arbeit von Mädchen ohne Autismus-Diagnose ausgegangen, welche auf den ersten Blick in ihrem Verhalten nicht besonders auffallend erscheinen, jedoch autistische Besonderheiten aufweisen. Whitehead (2024) führt hierfür den Begriff *subtiler weiblicher Autismus* auf, welcher von der Ausgangslage ihrer Klientinnen inspiriert wurde und auf die Zielgruppe dieser Arbeit zutrifft. Sie erklärt ihn folgendermassen.

Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, die für Mitmenschen nicht greifbar und nachvollziehbar sind. Sie stossen auf Unverständnis und manchmal sogar Verachtung. In ihrer Situation stehen sie allein vor unlösbaren Rätseln, obwohl sie intelligent sind. Erst das Wissen um Autismus, das ihnen meist zufällig begegnet, ermöglicht ihnen Antworten auf ihre Alltagsfragen. «Subtiler Autismus» ist keine medizinische Diagnose, sondern ein von mir gewählter Begriff für Menschen, die extrem gut gelernt haben, ihre Schwierigkeiten zu verbergen (Whitehead, 2024, S. 15)

Weiter wird von Kindern und Jugendlichen ohne kognitive Beeinträchtigung und ohne Einschränkungen in der Sprache ausgegangen. Indizien auf gewisse Schwierigkeiten, sei es im sozialen Umgang, im Verhalten generell oder in der Bewältigung des Schulalltags, können bei diesen Kindern und Jugendlichen im schulischen oder privaten Kontext wahrgenommen werden. Diese Indizien möchte ich aufgrund der grossen Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Ausprägungen der autistischen Besonderheiten nicht konkret festlegen. Zudem wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Besonderheiten in dieser Arbeit angestrebt und später weiter vertieft. Es kann jedoch zusammenfassend gesagt werden, dass die Einordnung dieser Hinweise durch das Schulpersonal erschwert ist. Vom Schulpsychologen im beschriebenen Fall, bei welchem Autismus anfänglich ausgeschlossen wurde, war beispielsweise die Aussage darüber, dass das Mädchen für ihn eine Knacknuss darstelle, exemplarisch dafür. Er konnte keine eindeutigen Antworten auf die Ursache der Schwierigkeiten des Mädchens zuhause oder in der Schule festmachen. Besteht diese oder eine

ähnliche Problematik, in welcher ein Kind unter dem «Autismus-Radar» bleibt, so kann von der Zielgruppe dieser Arbeit ausgegangen werden.

1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Es bietet sich an, aufgrund der beschriebenen Ausgangslage die Arbeit in zwei Teile zu gliedern. In einem ersten Teil, der das Grundgerüst der Arbeit bildet, werden alle Begrifflichkeiten rund um Autismus geklärt und der aktuelle Forschungsstand zur beschriebenen Thematik aufgearbeitet. Der Schwerpunkt der Literaturrecherche liegt auf den bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie Erfahrungsberichten, sowohl von Selbstbetroffenen wie auch von Angehörigen und Fachpersonen, zu Autistinnen. Dies bildet die Grundlage für den zweiten Teil der Arbeit, in dem ein Produkt erarbeitet wird, das in der Praxis, insbesondere in Schulen, eingesetzt werden kann. Ausserdem wird diskutiert, wie das vorhandene Fachwissen über autistische Mädchen im Kindes- und Jugendalter in den schulischen Kontext transferiert werden kann.

Die zentrale Fragestellung lässt sich in zwei eng miteinander verknüpfte Teilfragen gliedern, wobei die zweite an die erste anschliesst und aus ihr hervorgeht. Diese beiden Fragen bilden den Kern dieser Arbeit.

Fragestellung 1

Wie kann eine frühzeitige Wahrnehmung von Autismus bei Mädchen im Kontext Schule gelingen?

Fragestellung 2

Wie kann die Sensibilisierung der Schulen hierfür gefördert werden?

Die Arbeit beschäftigt sich mit den erforschten Besonderheiten und Problemstellungen autistischer Mädchen. Sie soll auch die aus der Forschung bekannten gendertypischen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Spektrum aufzeigen. Der Problemstellung wird zudem nachgegangen und die Folgen ausbleibender Diagnosen aufgeführt. Im Anschluss wird darauf basierend ein Instrument erarbeitet, welches die Sensibilisierung der Schulen und deren Fachpersonal als Ziel hat. Es wird die Absicht verfolgt, ein Instrument zu erarbeiten, welches in der Schulpraxis schnell zum Einsatz kommen kann und somit die Lücke zwischen ersten Anzeichen von Autismus und dem Diagnostikprozess schliesst. Es soll ein wissenschaftlich gestütztes Produkt sein, welches leicht verständlich ist und eine erste Orientierung für alle involvierten Personen - Schule, Fachpersonen und Eltern - bietet.

1.4 Relevanz für die heilpädagogische Praxis

Autistische Mädchen sind mit ähnlichen Überforderungen im Schulalltag konfrontiert wie autistische Jungen. Während Jungen häufig mit störendem Verhalten auffallen, so verhalten sich Mädchen eher passiv und fallen dadurch weniger auf (Preissmann, 2013, S. 16). Ihrer inneren Not bedarf es an

Aufmerksamkeit, auch wenn sie nicht nach aussen getragen wird. In diesem Zusammenhang kann durch die Schule, und somit auch durch heilpädagogischen Fachpersonen, ein Lernumfeld gestaltet werden, welches diese Not adressiert, sensibel darauf reagiert und ihr entgegenwirkt. Dafür kann ein auf das Kind passgenauer Förderplan erarbeitet werden, der sich auf die aus der Wissenschaft bekannten Herausforderungen einer Autismus-Diagnose in Bezug auf das betroffene Kind stützt. Dies kann jedoch erst erfolgen, wenn man die Hintergründe dafür kennt und die sogenannte «Autismusbrille» aufsetzt. Da die Fachkenntnis zu Autismus für die Wahrnehmung und Begleitung eines autistischen Kindes zentral ist, kann das erarbeitete Produkt eine erste Hilfestellung sein, um von diesem Moment der ersten Wahrnehmung weiterzukommen. Dies ermöglicht eine gezielte Förderung und verhindert, dass Betroffene lange ohne Unterstützung zurechtkommen müssen. Insbesondere bei der Einordnung abweichender Verhaltensmuster und Auffälligkeiten sind Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen zentral, da sie im Gegensatz zu den Eltern den Vergleich zur Klassengemeinschaft oder gleichaltrigen Kindern haben. Dies weist den Pädagogen und Pädagoginnen eine zentrale Rolle zu (Preissmann, 2013, S. 40–41).

Das Instrument kann zudem eine Grundlage für den Austausch mit Fachpersonen und den Eltern bieten um gezielt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es soll helfen, die Gedanken zu ordnen, konkrete Indikatoren für Autismus aufzeigen zu können und wissenschaftlich fundierte Argumente für einen fachkompetenten Austausch einzubringen. Dies soll die Professionalität der Fachperson im Austausch mit den Eltern stärken.

2. Autismus-Spektrum: Grundlagen und Begriffsklärungen

Die Verwendung der Begrifflichkeiten rund um Autismus kann je nach Kontext oder Perspektive variieren. Die Wahl der geeigneten Begriffe zur Beschreibung sowohl eines Phänomens als auch einer Personengruppe, ist seit geraumer Zeit Gegenstand fachlicher Diskurse (Eckert, 2022, S. 19). Dieses Kapitel dient dazu, diese unterschiedlichen Auffassungen aufzuzeigen, zu differenzieren und ein umfassendes Verständnis für Autismus darzulegen.

2.1 Definitionen und Besonderheiten des Autismus-Spektrums

Ganz allgemein lässt sich über autistische Menschen sagen, dass sie durch eine veränderte Gehirnentwicklung in bestimmten Gehirnarealen, Besonderheiten in ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen, Besonderheiten in sozialen Fähigkeiten, in der Handlungsplanung und in Fähigkeiten der Aufmerksamkeitskontrolle aufweisen (Teufel & Soll, 2021, S. 25). Mit den folgenden Ausführungen werden die medizinische Sichtweise auf Autismus, diagnostische Merkmale und weitere Begriffe rund um Autismus dargelegt und erläutert.

2.1.1 Medizinische Klassifizierungssysteme

Dieser Teil der Definitionen berücksichtigt die zwei international anerkannten Klassifizierungssysteme und somit auch die aktuellen Versionen DSM-V, das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen, der *American Psychiatric Association* (APA) (Falkai, Döpfner, & American Psychiatric Association, 2015) und ICD-11, die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der *World Health Organisation* (WHO) (World Health Organization, 2022).

Klassifiziert wird die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) sowohl nach DSM-V wie auch nach ICD-11 unter der Kategorie *neuronale Entwicklungsstörung* (Voigt, 2024, S. 11). Im Vergleich zu den beiden vorgängigen Versionen, DSM-IV und ICD-10, verfiel der Begriff *tiefgreifende Entwicklungsstörung* durch die Einführung der überarbeiteten Versionen (Tebartz van Elst, 2023, S. 84).

Mit der Einführung des DSM-V im Jahr 2013 wurden die verschiedenen Subtypen einer ASS abgelöst, welche durch unterschiedliche Schweregrade und unterschiedliche Verlaufsmerkmale im DSM-IV gekennzeichnet waren (Voigt, 2024, S. 11). Das DSM-V sowie auch die ICD-11 verzichten auf eine Unterscheidung der Subtypen und fassen sämtliche übergreifend als *Autismus-Spektrum-Störung* zusammen. Sie folgen keiner kategorialen Diagnostik mehr, bei welcher autistische Menschen in schwer voneinander abzugrenzenden Unterkategorien eingeteilt werden. Vielmehr orientiert man sich einer dimensional Diagnostik, welche die Unterscheidung zwischen schwachen oder starken Ausprägungen bestimmter vorliegender Merkmale in den Vordergrund stellt (Teriete, 2020, S. 11).

Mit der Aufhebung der Subtypen wurden beispielsweise auch die noch unter dem DSM-IV klassifizierten und weit verbreiteten Diagnosen *Asperger-Syndrom* und *Frühkindlicher Autismus* durch den übergeordneten Begriff ASS ersetzt (Eckert, 2022, S. 19–20). Die Subtypen von Autismus unter

dem Vorgänger DSM-IV wurden zuvor vor allem durch die Sprache und der Intelligenz voneinander unterschieden. Während beispielsweise Kinder mit frühkindlichem Autismus auffällige Sprachbesonderheiten, eine auffällige Sprachentwicklung und Intelligenzminderung aufweisen konnten, wurde dies beim Asperger-Syndrom per Definition ausgeschlossen. Eine Voraussetzung für die Diagnose Asperger-Syndrom war somit eine mindestens durchschnittliche Intelligenz (Döringer & Rittmann, 2020, S. 27–28).

Für die weitere Auseinandersetzung mit der Literatur ist insbesondere das Asperger-Syndrom von Bedeutung, da Mädchen mit Asperger-Syndrom nach ICD-10 und DSM-IV der Zielgruppe dieser Arbeit zugeordnet werden würden und sich auch bestehende Screening-Instrumente, wie beispielsweise die *MBAS, Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom*, noch danach richten.

Diverse Ausprägungsformen sind in beiden Klassifizierungssystemen nach wie vor vorzufinden. Die beiden Systeme unterscheiden sich in dieser Hinsicht jedoch voneinander, wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist. Interessant ist zudem, dass im Unterschied zum DSM-V die ICD-11 keine genaue Anzahl erforderlicher Symptome in den Bereichen soziale Interaktion und Kommunikation sowie bei den repetitiven und unflexiblen Verhaltensweisen und Interessen nennt (Freitag, 2021, S. 439).

Während bei der DSM-V drei Ausprägungsformen nach den beiden Kernsymptomen *Soziale Kommunikation und soziale Interaktion* und *Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten* ausführlich in Bezug auf den individuellen Unterstützungsbedarf beschrieben werden, definiert die ICD-11 sechs Subdiagnosen. Diese sechs Subdiagnosen werden durch die intellektuelle Entwicklung und der Entwicklung funktionaler Sprache voneinander differenziert (Eckert, 2022, S. 20–22). Neben diesen sechs Subdiagnosen führt die ICD-11 zwei weitere Kategorien, *6A02.Y Andere spezifische Autismus-Spektrum-Störung* und *6A02.Z Unspezifische Autismus-Spektrum-Störung*, auf (Freitag, 2021).

Nach DSM-V wird unter anderem der kognitive und sprachliche Entwicklungsstand durch fünf zusätzliche Codierungen angegeben (Eckert, 2022, S. 20–22).

Die Zielgruppe dieser Arbeit lässt sich nach ICD-11 unter der Codierung *6A02.0, ASS ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache*, einordnen. Im DSM-V hingegen lässt sich die Zielgruppe dem *Schweregrad 1, Unterstützung erforderlich*, zuordnen. Eine Übersicht über die Kategorisierung der Subdiagnosen nach DSM-V im Vergleich zur ICD-11 kann aus der Tabelle 1 gewonnen werden.

Tabelle 1: Übersicht der Subtypen nach DSM-V (Falkai et al., 2015, S. 67) und ICD-11 (World Health Organization, 2022) in Anlehnung an Eckert (2022, S. 21–22)

DSM-V (APA)			ICD-11 (WHO)	
Autismus-Spektrum-Störung F84.0			Autismus-Spektrum-Störung	
Schweregrade	Kernsymptome		6A02	Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion	Eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten		
3 Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • wenige Worte verständlicher Sprache • wenig Initiierung von Interaktion • wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Unflexibilität des Verhaltens • extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen 	6A02.5	ASS mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
			6A02.4	ASS ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
2 Umfangreiche Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in einfachen Sätzen • eigenartige nonverbale Kommunikation • auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten 	6A02.3	ASS mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
			6A02.2	ASS ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
1 Unterstützung erforderlich	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in ganzen Sätzen • Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig • vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Inflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten in der Organisation und Planung • Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten 	6A02.1	ASS mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
			6A02.0	ASS ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache

2.1.2 Diagnostische Merkmale

Als die wichtigsten autistischen Merkmale werden Anzeichen in den folgenden drei Bereichen beschrieben:

- Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und der Kommunikation
- Stereotype, sich wiederholende Verhaltensmuster
- Eingeschränkte Interessen und Aktivitäten (Cholemkey, Kitzerow, Soll & Freitag, 2017, S. 14)

Der Begriff *Autismus-Spektrum* (AS) beschreibt eine Vielzahl von Symptomen, die in ihrer Ausprägung variieren können. Nicht alle Symptome müssen für eine Diagnose erkennbar sein, jedoch einen gewissen Schweregrad aufweisen und in Form einer Beeinträchtigung für das Kind und die Familie im Alltag auftreten (Cholemkey et al., 2017, S. 14). Letztendlich ist die Summe der Besonderheiten für die Diagnose relevant (Schirmer, 2016, S. 12).

Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation

Anzeichen dieser Schwierigkeiten sind auch hier wieder unterschiedlich ausgeprägt. Beispiele dafür können mangelnde Kompetenzen im Beziehungsaufbau zu Gleichaltrigen, Mühe in der Gestaltung von wechselseitigen Interaktionen oder der Einsatz und die Deutung von Mimik und Gestik sein. Es kann dabei der Eindruck entstehen, dass autistische Menschen nicht am Gegenüber interessiert sind und selbstbezogen wirken. Zudem können eine verzögerte Sprachentwicklung, wie in den Klassifizierungssystemen bereits aufgezeigt, oder bei einer unauffälligen Sprachentwicklung andere Besonderheiten auftreten. Ein Beispiel dafür wäre das schlechte Verstehen von Ironie (Schirmer, 2016, S. 12), das Wörtlichnehmen von Redewendungen oder Mühe im pragmatischen Sprachgebrauch wie «Small-Talk» (Cholemkey et al., 2017, S. 15). Die Schwierigkeit besteht für Menschen im AS darin, die komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen und deren zahlreichen Regeln sowie unausgesprochene Gesetze zu verstehen und diese anzuwenden (Vero, 2020, S. 68).

Stereotype, sich wiederholende Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen und Aktivitäten

Diese beiden Merkmale gehen miteinander einher und werden somit zusammenfassend erklärt. Mit stereotypen, sich wiederholenden Verhaltensmustern ist das intensive Nachgehen von Spezialinteressen gemeint (Schirmer, 2016, S. 12). Dies kann auch darin resultieren, dass Monologe zu spezifischen Themen gehalten werden. Zudem können bei Autisten und Autistinnen starke Präferenzen für routinierte und wiederkehrende Handlungen festgestellt werden. In Verbindung damit resultiert eine Sensitivität gegenüber unerwarteten Veränderungen in gewöhnlichen Abläufen (Cholemkey et al., 2017, S. 16). Attwood (2019, S. 292–293) nennt als Begründung dafür die schwache zentrale Kohärenz. Die zentrale Kohärenz ist dafür verantwortlich, die Muster und Zusammenhänge im Alltag zu erkennen und zu bestimmen. Dies wird später im Kapitel 2.1.3 weiter ausgeführt. Das Neue und die Unordnung im Alltag bringen für Autisten und Autistinnen die Herausforderung mit sich, sich mit Neuem auseinandersetzen zu müssen und nicht zu wissen, wie man darauf zu reagieren hat. Sich wiederholende Verhaltensmuster können sich zudem bei autistischen Menschen auch in ihren körperlichen Bewegungen zeigen und werden Manierismen

genannt (Cholemkery et al., 2017, S. 16). Auch dazu folgen weitere Ausführungen im anschliessenden Kapitel 2.1.3.

2.1.3 Kognitive Eigenschaften

Als neuropsychologische Charakteristiken von Autismus werden die *big three* als Erklärungsmodelle herangezogen. Diese drei Modelle, *Theory of Mind*, *Exekutive Funktionen* und *Zentrale Kohärenz* (Dziobek & Bölte, 2011), werden neben weiteren kognitiven Eigenschaften genauer erläutert.

Theory of Mind

Unter dem Konzept der *Theory of Mind* (ToM) wird die Fähigkeit verstanden, sich Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten anderer Menschen vorzustellen sowie diese von den eigenen unterscheiden zu können. Es geht hierbei vor allem darum, zu erkennen, dass diese von der eigenen Perspektive abweichen können und setzt voraus, dass man sich in die Situation oder Lage eines anderen Menschen hineinversetzen und dessen Standpunkt einnehmen kann (Arens-Wiebel, 2023, S. 74). Dadurch kann man Verhaltensweisen anderer erklären oder sogar vorhersagen. Autistische Menschen zeigen in diesem Gebiet Schwierigkeiten auf. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich jeweils weniger auf den sozialen Kontext einer Situation (Döringer & Rittmann, 2020, S. 79). Attwood (2019, S. 143) beschreibt beim Asperger-Syndrom, dass die Erkennungsfähigkeit der Hinweise, mit welchen Gefühle oder Gedanken vermittelt werden, nicht altersgemäss ausgeprägt ist. Während des Prozesses des Bewusstseins der eigener Gefühle, geht man bei nicht-autistischen Personen davon aus, dass sich diese in kommunikativen Situationen intuitiv in Gefühle oder Gedanken hineinversetzen und Absichten erkennen können (Döringer & Rittmann, 2020, S. 79). Eckert betont (2022, S. 29) dass in diesem Zusammenhang Vorsicht geboten ist, da verzögerte Reaktionen in der Interaktion nicht zwingend auf mangelnde Kompetenzen im Verstehen des Gegenübers hinweisen.

Exekutive Funktionen

Girsberger (2024, S. 170–171) bezeichnet die exekutiven Funktionen als die «höheren» mentalen Prozesse. Darunter werden in der Neuropsychologie Prozesse verstanden, welchen Individuen ermöglichen, ihr Verhalten unter Berücksichtigungen ihrer Umwelt zu steuern. Die Auffassung darüber, was exekutive Funktionen umfassen, unterscheidet sich in der Literatur in gewissen Nuancen. Kubesch (2016, S. 15) zählt darunter das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Während das Arbeitsgedächtnis dafür zuständig ist, die kurzzeitige Speicherung von Informationen zu ermöglichen, um damit zu arbeiten, stellt die Inhibition die Abschirmung von äusseren Reizen dar, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Dadurch gelingt auch die Unterdrückung von Impulsen. Die kognitive Flexibilität hingegen bezeichnet die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gezielt umzulenken, um sich rasch auf neue Situationen einstellen zu können und andere Perspektiven einzunehmen. Attwood (2019, S. 284) konkretisiert dies, indem er darunter beispielsweise die Organisations- und Planungsfähigkeit, die Selbstreflexion und -beobachtung, das Setzen von Prioritäten, das Zeitmanagement und die Anwendung neuer Strategien nennt. Den exekutiven Funktionen wird eine zentrale Bedeutung im erfolgreichen Lernen zugeschrieben, da

sie dafür verantwortlich sind, die Informationsverarbeitung zu überwachen und zu kontrollieren (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 80). Sowohl bei autistischen Kindern, wie auch bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurden Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen festgestellt (Girsberger, 2024, S. 171).

Zentrale Kohärenz

Als zentrale Kohärenz wird von Girsberger (2024, S. 185–186) die Fähigkeit beschrieben, einzelne Sinneswahrnehmungen in einen übergeordneten Kontext einzuordnen und ihnen innerhalb dieses Zusammenhangs eine Bedeutung zuzuschreiben. Während autistische Menschen eine ausgeprägte Detailwahrnehmung besitzen, weisen sie Schwierigkeiten auf, das Gesamtbild erfassen zu können (Attwood, 2019, S. 291). Sie weisen eine sogenannte *schwache zentrale Kohärenz* auf. Um das Gesamtbild erfassen zu können, wird vorausgesetzt, dass irrelevante Details ausgeblendet werden. Insbesondere in Kommunikationsmomenten stellt dies für Menschen im AS eine hochkomplexe Aufgabe dar, da beispielsweise die Mimik oder Intonation beim Sprechen erfasst und interpretiert werden müssen. Ein konkretes Beispiel bilden ironische Bemerkungen, welche durch feine Nuancen geprägt sind, die man erfassen muss, um die gegensätzliche Bedeutung zu verstehen.

Die schwache zentrale Kohärenz stellt auch eine mögliche Erklärung für Inselbegabungen von Autistinnen und Autisten oder ein ausgeprägtes Streben nach Ordnung dar. Neben der ToM und den Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen kann auch dieser Aspekt die Schwierigkeiten in der Kommunikation begründen (Girsberger, 2024, S. 186).

Gegensätzlich zu dieser defizitorientierten Sichtweise, stellt die Detailorientierung auch eine Ressource dar, um Fehler zu entdecken oder Einzelheiten zu erkennen, die andernfalls übersehen werden (Döringer & Rittmann, 2020, S. 79–80).

2.1.4 Zentrale Begriffe rund um autistische Besonderheiten

Overload

Als *Overload* wird, wie die englische Bezeichnung es vermuten lässt, eine Überladung mit Informationen verstanden. Diese Überforderung, welche durch Reizüberflutung entsteht, ist auch unter dem Begriff *sensorischer Overload* bekannt. Diese sensorischen Reize können auditiv, haptisch, visuell, gustatorisch, taktil oder olfaktorisch bedingt sein (Vero, 2020, S. 83). Eine solche Überbelastung kann anschliessend Auslöser der beiden Begriffen *Meltdown* und *Shutdown* sein, die im Anschluss genauer erläutert werden, und somit zu einem sogenannten Kollaps führen (Girsberger, 2024, S. 127). So kann es auch sein, dass durch die ängstlichen Erwartungen von Reizen, sich Angststörungen entwickeln können, wie zum Beispiel eine Hundephobie aufgrund der Angst vor dem plötzlichen Bellen oder die Vermeidung sozialer Situationen, aufgrund eines erhöhten Lärmpegels (Attwood, 2019, S. 325).

Meltdown

Vero (2020, S. 84) beschreibt dieses Phänomen als Ausfall des Systems aufgrund von ständiger Überlastung, also des Overloads. Er beschreibt einen Kontrollverlust der eigenen Handlungen. Meltdowns können auch als verzweifelte Wutausbrüche, welche durch aggressives Verhalten und Schlagen gekennzeichnet sein können, beschrieben werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 62).

Auch Fremd- und Selbstverletzung können Folgen davon sein, einen Overload nicht bewältigen zu können (Arens-Wiebel, 2023, S. 202).

Shutdown

Der Shutdown kann im Vergleich zum Meltdown als gegensätzlich wahrgenommene Reaktion verstanden werden. Ein Shutdown kann sowohl direkt auf einen Overload als auch auf einen Meltdown folgen. Er wird als Abschalten und Rückzug verstanden, beispielsweise durch das Verstecken unter einem Berg von Kissen (Arens-Wiebel, 2023, S. 202). Weiter besteht die Möglichkeit, dass unter hohem Druck die Sprachfähigkeit und das Sprachverständnis verschwinden (Theunissen et al., 2020, S. 180).

Stimming

Der Begriff *Stimming* leitet sich vom englischen *Self Stimulation* ab und bezeichnet Verhaltensweisen, welche Menschen im AS zur Selbstregulation und Ausdruck verhelfen (Hoff, 2022, S. 14).

Selbstbetroffene zählen darunter repetitive, häufig rhythmische Verhaltensweisen, welche durch den Körper zum Ausdruck kommen. Beispiele dafür sind das Fingerschnippen, Handflattern, Kneifen oder Fusstrecken und -beugen. Neben diesen Bewegungen zählen sie auch Lautäusserungen wie das Gemurmel, Singen, Grunzen oder Pfeifen auf. Manche beschreiben es als automatische Tätigkeit, welche sie nicht zwingend kontrollieren können. Sie behaupten, dass die Tätigkeiten eine beruhigende Wirkung auf starke Emotionen hätten und ihnen ein Gefühl der Kontrolle vermitteln würden (Kapp et al., 2019, S. 1785). In der Literatur kann man bei der Bezeichnung von repetitiven Bewegungsmustern zur Selbstregulation auch neben Stimming auf den deutschen Begriff *Manierismen* stossen (Teufel & Soll, 2021; Whitcomb Marsh 2022), welcher dem Begriff Stimming in dieser Arbeit aufgrund der deutschen Sprache vorgezogen wird.

Komorbiditäten

Unter Komorbiditäten werden zusätzliche Diagnosen verstanden, welche neben der Diagnose ASS auftreten können. Viele autistische Kinder und Jugendliche leiden zusätzlich unter Ängsten, Zwängen, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen und weiteren Erscheinungen. Diese Begleitstörungen entstehen oft als Folge des dauerhaften Stresses, welchem autistische Kinder im Alltag ausgesetzt sind (Girsberger, 2024, S. 28). Die oben aufgezählten Komorbiditäten, welche für diese Arbeit zentral sind, werden den psychiatrischen Komorbiditäten zugeordnet. Eine weitere Unterkategorie von Komorbiditäten ist die der somatischen, wie zum Beispiel Epilepsie oder Auffälligkeiten in der kognitiven Entwicklung (Eckert, 2022, S. 24).

2.2 Verwendung der Begriffe rund um Autismus und deren Implikation

In diesem Kapitel geht es darum, die Neurodiversitätsdebatte mit Bezug zu Autismus aufzugreifen, Stimmen von Betroffenen darzulegen und stigmatisierende Begriffe aus der Medizin oder der Wissenschaft zu reflektieren.

Der Störungsbegriff unter der Perspektive von Neurodiversität

Das Konzept der Neurodiversität umfasst sowohl die uneingeschränkte Variabilität menschlicher neuronaler Strukturen sowie auch ihre Einordnung als weitere Diversitätsdimension, wie zum Beispiel Geschlecht oder Klasse (Lindmeier, 2023a, S. 7). Durch dieses Konzept wird eine Distanzierung von einer negativ behafteten, störungsorientierter Sicht auf Autismus vorgenommen. Vielmehr wird Autismus als eine von vielen Varianten die Welt wahrzunehmen betrachtet (Eckert, 2022, S. 33). Hiermit ist auf die Benennung in den Klassifizierungssystemen des DSM-V und ICD-11 zu verweisen, welche Autismus als *Autismus-Spektrum-Störung* definieren und dadurch eine defizitorientierte Zuschreibung durch den Störungsbegriff suggerieren.

In der Fachliteratur sowie auch in gesellschaftlichen und politischen Diskursen ist häufig eine unsensible Nutzung der Begrifflichkeiten erkennbar, bei welcher keine eindeutige Distanzierung der defizitorientierten Sichtweise vorgenommen wird (Eckert, 2022, S. 34).

Lindmeier (2023) wirft auch die Diskussion zwischen den Begrifflichkeiten *neurotypisch* und *neurodivergent* auf. Er erläutert, dass es keineswegs eine andere Bezeichnung für die Unterscheidung *gesund-krank* darstellen, sondern gesellschaftlich bedingte Klassifikationen von Normalität hervorheben soll. Während neurodivergente Menschen vom dominanten sozialen Standard der Denk- und Handlungsweisen abweichen, bilden neurotypische Menschen aufgrund hegemonialer Ansichten von Normalität die Norm. Lindmeier (2023) kritisiert ergänzend in Bezug auf die Begrifflichkeiten, dass diese Norm, von welcher neurodivergente abweichen, kaum definierbar zu sein scheint.

Im Hinblick auf Autismus werden die Begriffe *hochfunktional*, was dem Asperger-Syndrom zugeordnet wird, und *niedrigfunktional*, was sich auf frühkindlichem oder atypischem Autismus bezieht, von Vertreterinnen und Vertretern der Neurodiversitätsbewegung kritisiert. Diese Begriffe enthalten eine implizite Wertung und insbesondere die Bezeichnung *niedrigfunktional* wird als diskriminierend aufgefasst, da sie nicht der Behindertenrechtsbewegung entspricht, welche mitberücksichtigt, dass Behinderung durch Wechselwirkungen mit der Umwelt verursacht wird (Lindmeier, 2023b, S. 65). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept der Neurodiversität als inkludierend verstanden wird.

Identity-First und Person-First Sprache

Diese Diskussion ist eng mit dem vorangehenden Abschnitt zur Perspektive der Neurodiversität verknüpft. Die beiden Sprachansätze verfolgen beide die Absicht, Identität oder Subjektivität herzustellen. Dennoch weisen sie Unterschiede auf. Diese Unterschiede wurden vor allem durch autistische Personen hervorgehoben, welche sich kritisch gegenüber dem *Person-First-Ansatz* äusserten. *Die Person-First-Sprache* (PFL) soll hervorheben, dass die Person nicht auf das eine Merkmal, in diesem Beispiel Autismus, reduziert wird. So wird die Formulierung *eine Person mit...* dafür als geeignet betrachtet, um einer Marginalisierung durch die Sprache entgegenzuwirken. Dieser Ansatz wurde von Betroffenen jedoch kritisiert. Bevorzugt wird die *Identity-First Sprache* (IFL), da die Formulierung *Person mit Autismus* die Wichtigkeit des Merkmals aberkennt. Durch die Formulierung wird angedeutet, dass Autismus negativ konnotiert wird und man die Person von diesem Merkmal

trennen sollte. Dies wird von den Vertreterinnen und Vertretern abgelehnt. Stattdessen werden beispielsweise die Formulierungen *autistischer Mensch* oder *Autistin und Autist* als Teil der IFL bevorzugt, da Autismus ein zentraler Teil der Persönlichkeit ausmacht und als neutrale Eigenschaft betrachtet werden soll (Lindmeier, 2023, S. 61).

Das Spektrum

Das Konzept des Spektrums veranschaulicht, dass sich kognitive Fähigkeiten, Sprachentwicklung und Symptome individuell unterscheiden. Diese Vielfalt gilt es sowohl bei der Diagnostik wie auch der Förderung zu berücksichtigen (Teufel & Soll, 2021, S. 15). Ursprünglich wurden unter anderem die beiden Formen Asperger-Syndrom und Frühkindlicher Autismus voneinander unterschieden. Konnte keine klare Zuteilung gemacht werden, so sprach man dann vom *Atypischen Autismus*. Der Begriff *Autismus-Spektrum* soll zusätzlich verdeutlichen, dass die Übergänge fließend sind und es keine klaren Grenzen zwischen diesen Formen gibt (Girsberger, 2024). Dies wurde auch in den neuen medizinischen Klassifizierungssystemen DSM-V und ICD-11 berücksichtigt (Döringer & Rittmann, 2020, S. 28). Die autistischen Eigenschaften können generell unterschiedlicher Ausprägung sein. Dies verdeutlicht die häufig zitierte Aussage «Kennst du einen Autisten, dann kennst du einen Autisten» (Meer-Walter, 2021, S. 26). Man kann somit nicht vom Verhalten eines Menschen im AS auf einen anderen schließen.

Maria Zimmermann, welche selbst im Spektrum ist, erklärt ihre Unterscheidung der Präpositionen *auf* und *im* Spektrum folgendermassen. Die Präposition *auf* dem Spektrum, suggeriert, dass Autismus etwas ist, woraus man aussteigen kann. Sie befindet sich jedoch mittendrin. Zudem sei das Spektrum so vielfältig und vieldimensional und keineswegs flach (2024, S. 15–16).

Die Präposition *im* stellt somit auch die bevorzugte Begriffswahl dieser Arbeit dar.

3. Mädchen im Autismus-Spektrum

Diese Kapitel legt die Grundlage für die Unterscheidung typisch mädchenspezifischer Unterschiede und Merkmale von Autismus, die bei der Entwicklung des Produktes mitberücksichtigt werden müssen.

3.1 Geschlechtsbezogene Unterschiede der autistischen Symptomatik

In der Einleitung wurde bereits das Verhältnis der Autismus-Diagnosen zwischen Männern und Frauen thematisiert. Hendrickx (2015, S. 23) hinterfragt den Umstand, dass obwohl wissenschaftlich bewiesen wurde, dass männliche und weibliche Gehirne in der Allgemeinbevölkerung neurologische Unterschiede aufweisen, Forschende bisher davon überzeugt waren, dass Autismus diese Unterschiede überschattet. Diese Thematik fand in den letzten Jahren in der Forschung immer mehr Beachtung und lässt dennoch nach wie vor vieles ungeklärt. Folgend wird dargestellt, welche Unterschiede bekannt sind. Diese gilt es mit Vorsicht zu betrachten, da auch hier wieder die Komplexität und die fließenden Übergänge des Spektrums berücksichtigt werden müssen. Unterschiede in der Ausprägung der einzelnen autistischen Besonderheiten der Individuen gilt es in die Überlegungen miteinzubeziehen.

3.1.1 Masking

Die Strategie des Maskierens ist eine Strategie, welche sowohl von Autisten wie auch Autistinnen angewendet wird (Milner, McIntosh, Colvert & Happé, 2019, S. 2400). Unter Maskieren wird eine kompensatorische Strategie verstanden, welche zum Ziel hat, durch die Imitierung sozialer Verhaltensweisen oder Anpassung, eine neurotypische Rolle anzunehmen. Damit wird Alltagsbewältigung und die Verringerung der eigenen Verletzlichkeit angestrebt (Seers & Hogg, 2023a, S. 24). Als Synonym dazu wird in der Literatur häufig der Begriff *Camouflaging* verwendet und in den meisten Fällen keine grosse Unterscheidung dazu gemacht. Trotz ähnlicher Zielsetzung unterscheiden sich die Begriffe in Nuancen hinsichtlich ihrer Bedeutung. *Masking* beschreibt die Regulierung sozialer Verhaltensweisen, durch Verstärkung oder Abschwächung, um das äussere Erscheinungsbild von Symptomen von ASS zu verringern. *Camouflaging* hingegen bezieht sich auf die Verwendung von Strategien, um die Sichtbarkeit ihrer autistischen Besonderheiten in sozialen Settings zu minimieren. Als zusätzliche Strategie werden *kompensatorische Verhaltensweisen* aufgezählt, welche als Kaschierungsprozesse beschrieben werden, die zu einer nach aussen verbesserte Präsentation einer neuroentwicklungsbedingten Störung beitragen (Leaf, Creem, Bukszpan, Hickey & Hillhouse, 2023).

Im Folgenden werden die Begriffe und Definitionen in dieser Arbeit zur Vereinfachung der Darstellung unter dem übergeordneten Begriff *Masking/Strategie des Maskierens* zusammengefasst, da sie hinsichtlich ihrer Zielsetzung und Funktionalität ähnliche Merkmale aufweisen.

Masking findet vorrangig im Kontext später Diagnosen bei Mädchen und Frauen Beachtung (Lindmeier, 2025, S. 50). In einer Untersuchung von Seers und Hogg (2021b, S. 1556). wurde von den Teilnehmenden, Frauen im Spektrum, vermutet, dass weibliche Autistinnen verstärkt auf die

Strategie des Maskierens zurückgreifen als männliche und dies womöglich biologisch und neurologisch bedingt sei. Eine weitere These ist, dass die Strategie eine Folge soziokultureller Erwartungshaltungen ist. Wenn von einem Mädchen erwartet wird, dass sie eine gewisse zwischenmenschliche Feinfühligkeit aufweist, so kann ihre Reaktion auf negatives Feedback diesbezüglich stärker ausfallen und zu geschlechterkonformen Verhalten führen, indem sie «die Maske aufsetzt», welche autistische Auffälligkeiten kaschiert (Cook, Ogden & Winstone, 2018, S. 303).

Ob diese Strategie eine schützende oder sogar eine schadende Wirkung hat, kann nicht eindeutig bestimmt werden (Milner et al., 2019, S. 2400). Masking kann als anstrengend wie auch das Selbstwertgefühl beeinträchtigend erlebt werden, da alle rundherum so leicht durchs Leben zu gehen scheinen, während man als autistische Person immer wieder auf soziale Hindernisse stösst und dies gleichzeitig verstecken muss.

Als Beispiel, welches den Unterschied zwischen autistischen Mädchen mit Maskierungsstrategien und autistischen Jungen ohne aufzeigt, wird aufgeführt, dass man Jungen häufig besser anmerkt, wenn sie nonverbale Elemente einer Konversation nicht verstanden haben, während Mädchen andere Personen imitieren und vortäuschen, dass sie diese Elemente verstehen (Whitcomb Marsh, 2022, S. xiv). Eine weitere Technik, welche unter der des Maskierens eingeordnet werden kann, ist das Verstecken der eigenen Manierismen, den wiederholenden motorischen Handlungen (z.B. Fingertippen). Diese Manierismen wurden bereits im Kapitel 2.1.4 beschrieben und zählen zu den eingeschränkten und repetitiven Verhaltensweisen (Teufel & Soll, 2021, S. 19). Insbesondere Mädchen mit hohem Intellekt, die ihre Abweichungen zu neurotypischen Kindern erkennen, lernen diese Manierismen zu verbergen und erst dann auszuleben, wenn sie allein sind. Dadurch versuchen sie Stress zu regulieren und einen sensorischen Overload zu bewältigen (Whitcomb Marsh, 2022, S. 45).

Neurotypischen Menschen fällt es oft schwer, zwischen der eigenen Anpassung in unterschiedlichen sozialen Settings und dem Maskieren autistischer Personen zu unterscheiden. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass neurotypische Menschen ein konsistentes Selbstbild aufrechterhalten können, während das Maskieren autistischer Menschen geprägt ist durch das ständige Verstecken autistischer Verhaltensweisen. Das Verhalten wird gekennzeichnet durch intensives Beobachten und Nachahmen sozial akzeptierter Verhaltensweisen. Dies geschieht aufgrund ihrer Angst als ungewöhnlich wahrgenommen zu werden. Neurotypische Menschen können hingegen auf eine Vielzahl von Verhaltens-Register zurückgreifen, welche alle Teil ihrer Identität sind und diese somit wahren (Lindmeier, 2025, S. 50).

Erkenntnisse aus zwei Studien konnten einen stärkeren Zusammenhang zwischen der Strategie des Maskierens und dem Alter von Frauen bei ihrer Autismus-Diagnose im Vergleich zu Männern erkennen (Milner et al., 2024, S. 626). Dies unterstreicht die grosse Bedeutung dieser Thematik.

3.1.2 Soziale Erwartungen an Mädchen und Frauen

Ein weiterer Grund, wieso Mädchen im Spektrum weniger auffallen, ist die enge Verknüpfung mit den sozialen und gesellschaftlichen Erwartungen an Mädchen und Frauen. Dies widerspiegelt sich in der Auffassung, wie wir die autistischen Besonderheiten bei Mädchen und Frauen einordnen, sowie auch in der Beeinflussung ihrer Verhaltensweise (Cook et al., 2018, S. 302). Einige Beispiele, welche dies aufzeigen sollen, werden folglich aufgeführt.

Die Spezialinteressen, welche autistische Mädchen verfolgen, sind häufig alterstypisch und weniger auffällig als diejenigen, welche autistischen Jungen zugeschrieben werden. So kann es vorkommen, dass diese Spezialinteressen sozialen Bereichen zugeordnet werden, während Knaben beispielsweise technische Spezialinteressen verfolgen. Was bei beiden jedoch in gleicher Weise erfolgt, ist die Intensität, mit der dem Spezialinteresse repetitiv nachgegangen wird. Während also Mädchen häufig die Themen der Spezialinteressen so auswählen, wie ihre neurotypischen Alterskameradinnen, so weicht dies bei den Jungen eher ab, wodurch sie wiederum auffallen (Preissmann, 2013, S. 9). Als Beispiele von selbstbetroffenen Autistinnen werden dafür das exzessive Verschlingen von Büchern, das Interesse in Tieren, der Musik oder der Malerei genannt. Diese Unterschiede erscheinen von aussen zweckmässig und typisch im Vergleich zu denen der Jungen, welche sich beispielsweise mit Flugzeugmotoren einer bestimmten Epoche intensiv auseinandersetzen. Dass ein Mädchen dann ein bestimmtes Buch unzählige Male wiederholt liest, wird gelegentlich übersehen (Simone, 2018, S. 26–28).

Eine weitere häufig genannte Eigenschaft ist das Verhalten bei Überforderung oder Verwirrung. Während Mädchen die Tendenz zeigen, sich zurückzuziehen oder still zu beobachten, so reagieren Jungen typischerweise mit auffallendem Verhalten gegenüber unklaren sozialen Regeln. Das Verhalten eines Mädchens wird häufig fälschlicherweise als schüchtern eingeordnet, während dasjenige des Jungens Eltern und Lehrpersonen aufmerksam macht (Whitcomb Marsh, 2022, S. xiv). Im Unterricht wird das Verhalten der Mädchen daher seltener als aggressiv oder störend, wie tendenziell bei den Jungen, sondern als passiv bezeichnet (Preissmann, 2013, S. 8).

Neben der erhöhten Fähigkeit von Autistinnen zu maskieren und dem Nachgehen alterstypischer Spezialinteressen, nennen Simcoe et al. (2023a, S. 3628) die Abweichung oder sogar Ablehnung geschlechtertypischer Erwartungen als weiterer Unterschied. Dies kann wiederum eine auffallende Komponente darstellen. Diese mögliche Ablehnung von sozialen Geschlechternormen kann sich bei Frauen beispielsweise im Kleiderstil manifestieren, indem sie sich Modetrends widersetzen. Häufig wird die Wahl der Kleidung durch Zweckmässigkeit bestimmt und davon abhängig gemacht, ob sie angenehm und bequem ist. Dies kann auch mit der taktilen Sensibilität von Autisten und Autistinnen zusammenhängen (Preissmann, 2013, S. 141). Dadurch kann der Kleidungsstil als männlich, sozusagen als *tomboy* oder *gender-rebel*-Stil, beschrieben werden (Simcoe et al., 2023a, S. 3628).

3.1.3 Weitere Beobachtungen geschlechterspezifischer Unterschiede

Während bei autistischen Jungen häufig Schulfächer wie Mathematik oder Medienbildung bevorzugt werden, wobei auch hier stereotypische Vorstellungen mit Vorsicht zu beurteilen sind, so wurde

beobachtet, dass bevorzugte Fächer bei autistischen Mädchen bei den Sprachen und der Kunst liegen. Viele Mädchen sind begeisterte Leserinnen und werden dabei beobachtet, wie sie sich im Schulalltag gerne mit einem Buch zurückziehen, anstatt sozialen Tätigkeiten nachzugehen (Hendrickx, 2015, S. 107).

3.2 Diagnostische Verfahren und deren Grenzen bei Mädchen

Durch die Unterschiede, welche zwischen Mädchen und Jungen im AS bereits dargelegt wurden, sind bereits Probleme beschrieben worden, welche auch in den diagnostischen Prozess miteinfließen. Ein autissmuspezifischer Diagnostikprozess wird nicht angestossen, wenn nicht in Betracht gezogen wird, dass es sich um Autismus handeln könnte. Dies bekräftigt auch Simone (2018, S. 16) mit ihrer Aussage, dass viele Autistinnen erst zu ihrer Diagnose kamen, als bei ihren Kindern Autismus festgestellt wurde und der Blick von Ärzten auf die möglichen genetischen Ursachen gerichtet wurde. Zum einen wird klar, dass Autismus somit häufig gar nicht in Betracht gezogen wird. Zum anderen besteht aber auch die Problematik, dass aufgrund der höheren Anzahl männlicher Betroffener, sich die Diagnosekriterien sowie die therapeutischen Ansätze stark nach männlichen Erscheinungsformen von Autismus richten (Teufel & Soll, 2021, S. 58). Augenkontakt gilt als typisches Beispiel dafür. Dem Auftreten dieses Kriteriums wird von vielen Diagnostikern und Diagnostikerinnen bei diagnostischen Entscheidungen grosse Bedeutung beigemessen. Dies, obwohl es im DSM-V kein einzelnes Verhalten gibt, welches ausschlaggebend ist, sondern die Anzahl der auftretenden Kriterien die Diagnose ausmacht. Viele Mädchen und Frauen im Spektrum können den Augenkontakt aufrechterhalten oder ihn vortäuschen (Whitcomb Marsh, 2022, S. 16), was zu einer Benachteiligung bei der Diagnosestellung führt.

Preissmann (2013, S. 12) hebt zudem die Wichtigkeit der richtigen Fragestellung im Diagnostikprozess hervor, welche geschlechtsspezifische Anpassungen beispielsweise in den Bereichen des Sozialen oder der Kommunikation mitberücksichtigen. In ihrem Buch *Recognizing Autism in Women and Girls* versucht dies Whitcomb Marsh (2022) nach jedem Kapitel, indem sie mögliche Fragestellungen für den Diagnostikprozess auflistet, welche auf fiktionalen Fallbeispielen beruhen, um dem Autismus bei Frauen auf die Spur zu kommen. Whitehead (2024) benennt auch, dass häufig das unzureichende aktive Zuhören von Medizinerinnen und Medizinerinnen sowie von Psychologen und Psychologinnen aufgrund des Zeitdruckes dazu führt, dass subtile autistische Merkmale bei Mädchen und Frauen von diesen nicht genug ernst genommen werden.

Die Autismusdiagnostik bei Kindern beinhaltet verschiedene Ansätze. Auf der Webseite der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich wird beschrieben, dass zum einen genaue Befragungen von Eltern und wichtigen Bezugspersonen durchgeführt werden. Zum anderen werden mittels standardisierten und freien Spielbeobachtungen weitere Verhaltensweisen erfasst. Teilweise werden auch kognitive Fähigkeiten, die Selbstständigkeit im Alltag und die emotionale Befindlichkeit untersucht (Psychiatrische Universitätsklinik, n. d.). Sowohl bei der Befragung wie auch bei der Beobachtung besteht hier die Möglichkeit, die geschlechtsspezifischen Unterschiede mitzubersichtigen.

Da es sich bei der Zielgruppe dieser Arbeit um Mädchen und Frauen ohne kognitive Beeinträchtigung und ohne Einschränkungen in der Sprache handelt, sind Screening-Verfahren geeignet, welche im Titel oder in der Beschreibung des Instrumentes das *Asperger-Syndrom* oder den *high-functioning autism* erfassen. Ein Beispiel für ein solches Instrument wäre die Marburger Beurteilungsskala für sechs bis 24-Jährige (Sinzig, 2015, S. 677).

Viele dieser Screening-Verfahren berücksichtigen jedoch die spezifischen Merkmale, welche häufiger bei Mädchen und Frauen auftreten, vermutlich zu wenig. Erklärt wird dies dadurch, dass Mädchen und Frauen in den Stichproben nicht genügend repräsentiert sind (Simcoe et al., 2023b, S. 3629). Zwei der wenigen Screening-Verfahren, welche dies tun, sind *The Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC)* und *Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)*, wovon die revidierte Form *ASSQ-REV* beispielsweise 18 Items, *ASSQ-GIRL*, beinhaltet, die gendertypische Unterschiede von Frauen und Mädchen berücksichtigt (Simcoe et al., 2023, S. 3629). Eine veröffentlichte Version davon konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Ein zusätzlicher Selbsttest für Erwachsene, welcher sich vor allem der Erfassung der sozialen Maskierungsfähigkeiten widmet, ist der *Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q)*. Auch wenn dieser die Zielgruppe der Arbeit aufgrund des Alters nicht berücksichtigt, erschien es dennoch wichtig, diesen aufzuführen, da dieses Instrument speziell aufgrund des Mangels an Selbstauskunftsverfahren zur Erfassung von Verhaltensweise des Maskierens entwickelt wurde (Hull et al., 2019).

Auch Gould (2017) fordert eine Revidierung und Anpassung der Diagnostikinstrumente und Manuale, insbesondere in den Bereichen der Spezialinteressen und Routinen. Diese Notwendigkeit wird zusätzlich durch die Erkenntnis unterstrichen, dass im Bereich der eingeschränkten und repetitiven Verhaltensweisen und Muster bei Mädchen weiterer Forschungsbedarf besteht. Bisherige Aussagen dazu sind teilweise widersprüchlich und noch wenig eindeutig (Lockwood Estrin, Milner, Spain, Happé & Colvert, 2021, S. 467).

Eine ergänzende Meinung von Forschenden dazu besteht darin, dass nicht unbedingt die Diagnosekriterien eine Überarbeitung benötigen, sondern Diagnostiker und Diagnostikerinnen ein tiefgründigeres Verständnis für die unterschiedliche Präsentation von Autismus bei Mädchen und Frauen aufbauen müssen (Hendrickx, 2015, S. 33).

Generell mangelt es an aktuellen Screening-Instrumenten für Menschen im AS ohne intellektuelle Beeinträchtigung. Die meisten davon, wie beispielsweise die *MBAS, Marburger Beurteilungsskala zum Aspergersyndrom* (Kamp-Becker & Remschmidt, 2005), der *CARS 2, Childhood Autism Rating Scale, Second Edition* (Schopler, Van Bourgondien, Wellman & Love, 2010) oder der *ASSQ, Autism Spectrum Screening Questionnaire* (Ehlers, Wing & Gillberg, 1999), sind bereits über zehn Jahre alt. Diese richten sich somit auch noch nach den älteren medizinischen Klassifizierungssystemen DSM-IV und ICD-10.

3.3 Folgen einer späten oder ausbleibenden Diagnose

Dieses Kapitel basiert primär auf Erfahrungsberichten von Selbstbetroffenen aus der Literatur und wird durch Forschungsberichte gezielt ergänzt. In den meisten Fällen wird eine frühzeitige Diagnosestellung befürwortet. Eine kritische Reflexion wird zum Schluss dargelegt.

Eine frühzeitige und zutreffende Diagnose ist entscheidend für die Bereitstellung von adäquater Unterstützung. Diese spezifische Unterstützung wird von autistischen Frauen in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Sozialverhalten und soziale Erwartungen, psychische Gesundheit, Selbstvertrauen, adaptive Fähigkeiten in Zeiten der Pubertät und viele weitere, benötigt. Bleiben Mädchen im Spektrum unerkannt, so leiden sie still vor sich hin und werden zum Teil vom Gefühl der Isolation oder der Frage nach dem Grund ihres Andersseins geplagt (Preissmann, 2013, S. 14).

Auch Berichte von, teilweise sogar mehreren, Fehldiagnosen, wie beispielsweise Schizophrenie und Borderline-Persönlichkeitsstörung (Simcoe et al., 2023, S. 3628), oder dem zu starken Fokus auf Komorbiditäten sind nicht selten, da sich Ärzte und Ärztinnen zu fest auf bestimmte Merkmale des Syndroms fokussieren (Simone, 2018, S. 192).

Komorbid psychische Erkrankungen können beispielsweise Anorexie oder Angststörungen sein, welche zwar Teil des Autismus-Profiles sein können, aber nicht direkt dazu führen, Autismus als ursächlichen Faktor dafür zu erkennen (Hendrickx, 2015, S. 36). Es wurde zudem festgestellt, dass Diagnosen von Komorbiditäten dazu führen können, dass Mädchen die Autismus-Diagnose später erhalten (Lockwood Estrin et al., 2021, S. 464).

Auf die falsche Zuordnung der autistischen Besonderheiten, wie beispielsweise auf Schizophrenie, Borderline-Persönlichkeitsstörung oder spezifische Phobien, haben auch klinische Studien hingewiesen (Simcoe et al., 2023, S. 3628). Dies führt dazu, dass Medikamente für eine nicht vorhandene Erkrankung verabreicht werden, während die notwendige und angemessene Unterstützung dieser Mädchen und Frauen fehlt (Simone, 2018, S. 192). Eine weitere Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Magersucht und Autismus insbesondere bei Frauen. Die These, dass ein Zusammenhang zwischen beiden besteht, wird schon seit 1980 untersucht. Interessant war bei dieser Studie die Aufführung der Erkenntnisse einer älteren Studie, welche besagte, dass 21 Prozent der Frauen, welche sich von Magersucht erholt hatten, über dem diagnostischen Grenzwert von Autismus lagen. Die eigenen neueren Erkenntnisse der Studie, wurden durch den überarbeiteten ADOS-2 Test ermittelt, welcher die weibliche Symptomatik von Autismus stärker miteinbezieht und mehr Frauen im Spektrum identifiziert. Verglichen mit Frauen ohne Magersucht-Erkrankung wurden auch in dieser Studie mehr Frauen mit Erkrankung als potenziell autistisch erfasst und die ältere Studie somit weiter bestätigt (Sedgewick, Kerr-Gaffney, Leppanen & Tchanturia, 2019).

Eine Betroffene äusserte, wie die Diagnose mit 21 Jahren im Nachhinein alles in eine andere Perspektive gesetzt habe und sie erkennen konnte, dass nicht sie die Schuld an den sozialen Schwierigkeiten trug. Dies stellte für sie eine grosse Erleichterung dar. Die Erleichterung verdeutlicht den Druck sozialer Erwartungen, welchem Mädchen und Frauen im Spektrum ausgesetzt sind und mit ständiger Anpassung entgegenzuwirken versuchen (Hendrickx, 2015, S. 118–119). Ein anderer Bericht einer Autistin legt dar, wie ihre schulischen Schwierigkeiten von Lehrpersonen und ihren Eltern als Folge mangelnder Anstrengungsbereitschaft begründet wurden. Zusätzlich wurde sie für ihre emotionalen Ausbrüche von ihren Eltern bestraft (Seers & Hogg, 2021, S. 1556). Eine Diagnose kann

folglich dazu dienen, das Umfeld zu sensibilisieren und angemessene Reaktionen, aufgrund von Verständnis für die Ursache, hervorzurufen.

Als Selbstbetroffene gefragt wurden, ob sie die Diagnose lieber früher gehabt hätten, gab es dafür auch gegensätzliche Stimmen. Ein Grund, welcher dafür genannt wurde, war die Angst vor Überbehütung in der Kindheit durch Eltern und Lehrpersonen, welche möglicherweise dazu geführt hätte, dass ihre Ambitionen hätten abgestuft werden können. Eine andere Stimme nannte, dass sie die erlebten Schwierigkeiten stärker gemacht und sie befähigt hätten (Hendrickx, 2015, S. 123–124). Aufgrund der zuvor aufgeführten schwerwiegenden Folgen und Fehldiagnosen lässt sich jedoch hinterfragen, ob dies durch eine umfassende Aufklärung der Bezugspersonen nicht vermeidbar wäre.

3.4 Soziale und schulische Herausforderungen

Im Folgenden wird der Fokus auf die Auswirkungen von Autismus gelegt, welche häufig im schulischen und sozialen Kontext bei Mädchen genannt werden. Auf generell geschlechterübergreifende Auswirkungen von Autismus auf die Schule und sozialen Kontakten wird verzichtet. Diese gehen dennoch miteinander einher.

Soziales Setting als Barriere für Lernprozesse

Die Schule ist für autistische Kinder ein durchgehend soziales Umfeld, gleichzeitig auch ein Ort des Wissens und ein Ort, welcher Struktur mit sich bringt (Hendrickx, 2015, S. 96). Während diese klaren Strukturen und Routinen für autistische Kinder durchaus als positiver Aspekt empfunden werden, beschreibt Simone (2018, S. 33) die Schule als «soziales Mienenfeld». Das soziale Setting kann als Hindernis für den Drang autistischer Mädchen, so schnell wie möglich viel zu lernen, wahrgenommen werden. Zudem kann der soziale Stress des Schulalltags dazu führen, dass sich die schulischen Leistungen autistischer Kinder verschlechtern und sie trotz ihrer kognitiven Fähigkeiten zu sogenannten *Underachiever* werden (Girsberger, 2024, S. 92).

Mobbing und Ausgrenzung

Die Besonderheiten in der sozialen Kommunikation können Autistinnen im Vergleich zu neurotypischen Mädchen anders wirken lassen. Andersartigkeit kann als Bedrohung oder Schwäche wahrgenommen werden, was wiederum häufig die Eigenschaften von Mobbingopfern sind. Insbesondere während der Pubertät geraten besondere Verhaltensweisen verstärkt in den Fokus, da dort von den Peers Regeln zum Verhalten ausgehandelt werden und Abweichungen davon intensiver wahrgenommen und in Frage gestellt werden. Dies kann zu Ausgrenzung führen (Arens-Wiebel, 2023, S. 131). Eine Studie zu Erfahrungen autistischer Mädchen in der Adoleszenz untermauert dies weiter. Darin wird aufgeführt, dass das Knüpfen und das Aufrechterhalten von Freundschaften mit neurotypischen Peers als sehr herausfordernd gelten. Als Gründe dafür wurden die Abhängigkeit von der Strategie des Maskierens der sozialen Defizite, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung in Gesprächen und unterschiedliche Interessen genannt (Cridland, Jones, Caputi & Magee, 2014, S. 1270). Aus der gleichen qualitativen Studie geht hervor, dass insbesondere Schul- oder Lehrpersonenwechsel eine grosse Herausforderung in der Schulzeit darstellen. Die Anpassung an

neue Routinen und Lehrpersonen wurde von den Eltern als besonders schwierig bezeichnet (Cridland et al., 2014, S. 1266).

Schulpausen als Belastungsfaktor im Schulalltag

Auch Schulpausen, welche eigentlich als Erholungszeit vom Unterricht gelten sollten, können für autistische Kinder als der herausforderndste Teil des Schultages empfunden werden und die Kinder somit stark belasten. Schulpausen werden nicht von Lehrpersonen strukturiert, verlaufen daher offen und werden von Interaktionen geprägt. Der ausgelöste Stress entsteht durch ein mangelndes Verständnis für die komplexen Dynamiken von Beziehungen, die unausgesprochenen Spielregeln und die stillen Verhandlungen untereinander (Hendrickx, 2015, S. 102–110).

Fehlinterpretation von Persönlichkeitsmerkmalen

Das gleiche mangelnde Verständnis, auch für soziale Hierarchien beispielsweise, kann dazu führen, dass Mädchen im Spektrum als arrogant oder unhöflich wahrgenommen werden. Dies beispielsweise, weil sie die Lehrperson korrigieren und sie auf Schreibfehler hinweisen, wobei diese Mädchen eigentlich ständig versuchen, richtig zu handeln (Hendrickx, 2015, S. 102–110).

Wirken all diese Faktoren im schulischen Alltag zusammen, so wird eine Anstauung von Stress verursacht. Es kann vorkommen, dass das maskierende Kind in der Schule keine Schwierigkeiten aufzeigt, diese aber in einem Meltdown resultieren, sobald das Kind die Schule verlassen hat (Hendrickx, 2015, S. 102–110). Die Auswirkungen sind dann nicht nur in der Schule, sondern auch zuhause wahrnehmbar.

4. Die Rolle der Schule im Diagnostikprozess

Die Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung bei Mädchen und Frauen sowie die Gründe dafür wurden bereits ausgiebig diskutiert. Auch wurde hervorgehoben, welche Bedeutung einer Diagnose beigemessen wird. Darauf anknüpfend wird folgend dargelegt, welche Rolle die Schule dabei einnimmt.

4.1 Relevanz der schulischen Wahrnehmung

Der Schule kommt eine zentrale Bedeutung zu, wenn es um eine erste Wahrnehmung autistischer Besonderheiten geht. Dies unter anderem auch, weil Kinder sehr viel Zeit in Institutionen wie dem Kindergarten und der Schule verbringen. Lehrpersonen sind daher häufig, neben Psychologinnen und Psychologen sowie neben Kinderärztinnen und Kinderärzte, diejenigen, welche Eltern anraten eine weitere Abklärung bei spezialisierten Fachkräften zu initiieren und zu verfolgen (Teufel & Soll, 2021, S. 50). So wird beispielsweise auch beim Ausfüllen der ersten Screening-Instrumente einen besonderen Wert auf die Sichtweise der Lehrpersonen gelegt und kann als die zuverlässigere als die der Eltern gelten. Dies liegt daran, dass sich Eltern an Verhaltensmuster ihres Kindes gewöhnen und diese nicht mehr als besonders wahrnehmen können (Girsberger, 2024, S. 68). Lehrkräfte verfügen über die Möglichkeit, das Verhalten der Kinder in verschiedenen Kontexten des schulischen Alltags zu beobachten und entsprechend einzuordnen.

In einer Studie wurde untersucht, wie Lehrpersonen ihre autistischen Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu ihren neurotypischen Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Umfragen ergaben, dass sie bei den autistischen Schülerinnen und Schüler vermehrt Schwierigkeiten im Verhalten und im emotionalen Bereich wahrnehmen konnten, als bei den neurotypischen Peers. Diese Schwierigkeiten zeigten sich in Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Ängstlichkeit, depressiven Verhaltensweisen, oppositionellem und aggressivem Verhalten sowie auch stärkeren Tendenzen hin zu Perfektionismus (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2010). Dies deckt sich mit vielen beobachteten Verhaltensauffälligkeiten bei Autismus und den bereits beschriebenen Komorbiditäten. Das Ergebnis der Umfrage macht deutlich, dass Lehrkräfte durchaus in der Lage sind, die Besonderheiten von autistischen Kindern wahrzunehmen und Vergleiche mit ihren neurotypischen Mitschülerinnen und Mitschülern anzustellen. Obschon in dieser Studie die Autismus-Diagnose bei den Kindern bereits gestellt wurde und sie keine Information über die Aufklärung der Lehrpersonen über autistische Besonderheiten liefert, scheint es dennoch wichtig, die Bedeutung und Möglichkeiten des Beobachtungsfelds von Lehrkräften hervorzuheben. Attwood (2019, S. 19–20) nennt zusätzlich eine Reihe an möglichen Beobachtungen, welche von Lehrpersonen gemacht werden könnten, um dem Autismus auf die Spur zu kommen. Ergänzt werden diese durch Mädchenspezifische Auffälligkeiten, welche Preissmann (2013, S. 40) nennt. Tabelle 2 führt die wesentlichen Beobachtungsbereiche und Beobachtungspunkte auf.

Tabelle 2: Mögliche Beobachtungen der autistischen Besonderheiten im Kontext Schule angelehnt an Attwood (2019, S. 18–19) und Preissmann (2013, S. 40)

Bereich	Beispiele für mögliche Beobachtungen von Lehrpersonen
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Unverständnis sozialer Regeln • Wirkt unreif im Umgang mit eigenen Emotionen oder im Ausdruck von Empathie • Erfasst nonverbale Signale nicht. Hört beispielsweise nicht auf zu sprechen, obwohl die anderen Kinder kein Interesse zeigen. • Unterbricht andere beim Sprechen • Mangelnder Augenkontakt
Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung sozialer Spiele oder Interaktionen • Generell soziale Zurückgezogenheit und Isolation • Wirkt sozial naiv, unreif, dominant oder aufdringlich • Unsicherheit in Kontakt mit anderen • Hänseleien durch Gleichaltrige • Insgesamt als merkwürdig oder nicht als altersgemäss geltendes Verhalten
Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Spezieller Lernstil • Aufmerksamkeitsprobleme • Passivität im Unterricht • Mangelndes Interesse an aussergewöhnlichen Aktivitäten • Schlechtere schulische Leistungen im Vergleich zu den kognitiven Fähigkeiten
Spezialinteressen	<ul style="list-style-type: none"> • Bemerkenswertes Wissen zu einem spezifischen Thema/Interesse
Sensorische Empfindlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Hält sich beispielsweise die Ohren zu, auch wenn die Geräusche dem Rest der Klasse nichts auszumachen scheinen.
Reaktion auf Veränderung/Unerwartetes	<ul style="list-style-type: none"> • Reagiert ängstlich bei Veränderung von Routineabläufen. • Reagiert ängstlich, wenn es ein Problem nicht lösen kann.
Körperliche Auffälligkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Motorische Auffälligkeiten wie beispielsweise in der Handschrift, beim Fangen eines Balles oder beim Laufen

Es wird auch hier nochmals von Attwood (2019, S. 20) betont, dass die Erkennung dieser Besonderheiten in der Schule erfahrungsgemäss häufiger zu einer Diagnose führt. Das besondere Fähigkeitsprofil und Verhalten bleibt im häuslichen Umfeld oftmals unauffällig, während eine Lehrperson sowohl im Klassenzimmer wie auch auf dem Pausenplatz die Unterschiede stärker wahrnimmt. Auch Preissmann (2013, S. 40–41) betont insbesondere hinsichtlich der Erkennung der

weiblichen Präsentationsformen von Autismus die Wichtigkeit der Wahrnehmung und der Vergleichsmöglichkeiten einer Lehrperson. Hierbei können laut Erfahrungsberichten Lehrpersonen aufgrund mangelnder Fachkenntnis allerdings auch eine kontraproduktive Rolle einnehmen. Werden autismusbedingte Schwierigkeiten von einem Mädchen in der Schule maskiert, so kann es durchaus vorkommen, dass Lehrpersonen die durch Eltern beobachtete autistische Symptomatik verharmlosen. Dies hat zur Folge, dass sich Eltern verunsichert fühlen und sich das diagnostische Verfahren dadurch verzögert (Lockwood Estrin et al., 2021, S. 465).

Nichtsdestotrotz nimmt die Schule eine Schlüsselfunktion ein und erscheint insbesondere auch dann wichtig, wenn es darum geht, belastende Muster zu erkennen. Hierbei wird speziell auf die oben erwähnten depressiven Muster hingewiesen.

4.2 Kritik an bestehenden Diagnostikprozessen in Schulen

4.2.1 Bestehendes Fachwissen and Schulen

Während schweizweit seit 2001 ein Wissenszuwachs zu Autismus in unterschiedlichen Bereichen wie Erkennung und Diagnostik, Bildung oder Therapie und Förderung festgestellt werden konnte, besteht nach wie vor noch Handlungsbedarf. Zu diesem Handlungsbedarf zählt auch die schulische Integration von autistischen Kindern und die generelle Gestaltung pädagogischer Massnahmen (Eckert, 2022, S. 38). Hendrickx (2015, S. 108) hebt hervor, dass wenn eine Lehrperson die Besonderheiten von autistischen Mädchen nicht wahrnimmt, Autismus von ihr folglich auch nicht in Betracht gezogen werden kann und somit auch keine entsprechende Förderung erfolgt. Sie kritisiert, dass es Lehrkräften an Wissen über Autismus mangelt und somit noch stärker an spezifischem Wissen über die Erscheinungsformen von Autismus bei Mädchen und Frauen. Wie bereits im vorangehenden Kapitel ausgeführt, können Lehrpersonen bei der Erkennung eine zentrale Rolle spielen. Fehlt jedoch das nötige Fachwissen, scheitert die Möglichkeit einer Wahrnehmung durch die Schule. Diese Kritik richtet sich nicht an die Lehrkräfte und deren mangelnden Fachkompetenz, da diese im Schulalltag mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind. Vielmehr richtet sich die Kritik an die Schule als Organisation, beziehungsweise deren mangelnden Wissensvermittlung. Die Problematik, dass sich sogar klinische Fachkräfte von stereotypischen Präsentationsformen von Autismus bei der Diagnosestellung verleiten lassen, ist bekannt. So wird Autismus häufig mit männlichen Betroffenen assoziiert (Lockwood Estrin et al., 2021, S. 466). Es ist infolgedessen davon auszugehen, dass diese Problematik ebenso beim SPD auftritt.

4.2.2 Diagnostische Leitlinien

Nach dem Aufzeigen der Wichtigkeit der schulischen Wahrnehmung und der Kritikäusserung am bestehenden Diagnostikprozess, folgt nun die Auseinandersetzung mit den S3-Leitlinien zur Diagnostik einer ASS (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2016). Die Leitlinien wurden in Deutschland erarbeitet, um wissenschaftlich begründete und konsensorientierte Diagnostik-Empfehlungen abzugeben. Die Anwendergruppe dieser Leitlinien wird breit gefasst. Es muss aber hervorgehoben werden, dass die erstaufgeführte Gruppe

Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten umfasst. Hiermit soll nochmals der Bezug zum SPD gemacht werden. Im Dokument wird aufgeführt, dass die Leitlinien in Überarbeitung sind. Die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Version beinhaltet Leitsymptome für unterschiedliche Altersgruppen, sowie auch für das Asperger-Syndrom. Die Leitlinien befolgen die Drei-Stufen-Systematik (1. Symptome/ 2. Screening/ 3. Diagnostik), bei welcher man sich an den Symptomen orientiert, anschliessend ein Screening und dann eine adäquate Diagnostik durchführt. In den Leitlinien werden Screening-Instrumente evaluiert und Empfehlungen zur Nutzung dieser abgegeben. Auch wenn ein Kapitel den Geschlechtsunterschieden gewidmet wird und darauf eingegangen wird, dass Mädchen häufiger unerkannt bleiben und eine diagnostische Verzerrung stattfindet (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2016, S. 25), so wird diese Erkenntnis bei den aufgeführten Symptomen sowie den Empfehlungen für Screening-Instrumente kaum weiter miteinbezogen. Dafür aufgeführte beispielhafte Symptome des Asperger-Syndroms sind *kein, wenig oder inadäquater Kontakt, Zeigegeste mit begleitendem Blickkontakt oder auffällige Reaktionen auf die Annäherung anderer Kinder* (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2016, S. 92–93). Dass diese Symptome von Mädchen maskiert werden können, wird bei der Aufführung dieser Symptome nicht berücksichtigt. Auch die evaluierten und empfohlenen Screening-Instrumente folgen der bereits beschriebenen Problematik, dass sie verjährt sind. Zudem fehlen Hinweise bezüglich mangelnder Erfassung der weiblichen Symptomatik dieser Screenings. Dies lässt darauf schliessen, dass auch SPDs bei der Orientierung an den Leitlinien die geschlechtsspezifischen Symptome ausser Acht lassen.

4.2.3 Unterstützungsangebote

Beratende Angebote, wie beispielsweise die Beratung und Unterstützung durch das Fachteam Autismus der Stadt Zürich (Stadt Zürich Heilpädagogische Schule, n. d.), werden Schulen zur Verfügung gestellt. Als weiteres exemplarisches Beispiel dafür in der Schweiz kann auch der Fachdienst für Autismus im Kanton Luzern genannt werden, welcher gleichermassen Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen zur Verfügung stellt. Die Voraussetzung, um von diesem Angebot profitieren zu können, ist jedoch eine bestehende Autismus-Diagnose (Felder, Tschopp & Rieck, 2022). Was dagegen keine Diagnose voraussetzt, sind die Weiterbildungsangebote des Pädagogischen Fachzentrums in Zürich (Stadt Zürich, n. d.). Weiterbildungsangebote stehen für Mitarbeitende der Stadt Zürich kostenfrei zur Verfügung. Diese Angebote beruhen allerdings auf Freiwilligkeit und setzen die Bereitschaft der Mitarbeitenden voraus, sich in der unterrichtsfreien Zeit weiterzubilden. Interessant ist zudem das Angebot der Beratung für Schulteams. Hierbei könnte man sich fragen, ob man für die Wissensvermittlung nicht ein verbindliches Angebot für alle Schulen einführen könnte, um das grundlegende Wissen wirksam zu vermitteln und zu verankern. Priorisieren die Schulleitungen das sonderpädagogische Fachwissen in ihrem Schulprogramm nicht, so wird dieses Angebot auch nicht genutzt.

4.2.4 Inhalte zu Autismus in der Ausbildung von heilpädagogischen Fachpersonen

Auch heilpädagogische Fachpersonen, welche gemeinsam mit der Klassenlehrperson (KLP) für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf zuständig sind und für die KLP diesbezüglich eine beratende Funktion einnehmen, bringen nicht zwingend die nötige Wissensgrundlage mit. An der Hochschule für Heilpädagogik wird das Modul *Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik* als Wahlmodul angeboten und gehört nicht zu den Pflichtmodulen des Studiengangs (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2024). Folglich bringt nicht jede heilpädagogische Fachperson Grundkenntnisse über Autismus mit.

Die unverbindliche Vermittlung von Fachwissen über Autismus in der Schule ist daher zusammenfassend der grösste Kritikpunkt.

5. Schulische Ansätze zur Sensibilisierung

Dieses Kapitel beleuchtet zwei zentrale Aspekte, die für eine verbesserte Wahrnehmung von autistischen Mädchen im schulischen Kontext relevant sind. Zuerst wird darauf eingegangen, welche Bedeutung dem Austausch zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten zukommt. Der zweite Teil widmet sich der Problemstellung des vorangehenden Kapitels. Dabei werden Gelingensbedingungen aufgeführt, um dieser Problematik entgegenzuwirken und einen passenden Lösungsansatz dafür zu erarbeiten.

5.1 Die Relevanz der Zusammenarbeit mit dem familiären Umfeld

Neben der Wichtigkeit der schulischen Wahrnehmung stellt der Austausch zwischen Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten ein weiterer Schlüsselfaktor dar. Aufgrund der Tendenzen von Mädchen zur Strategie des Maskierens zurückzugreifen, wurde eine Diskrepanz zwischen der Eltern- und Lehrpersonenwahrnehmung festgestellt. So führten, gegensätzlich zu Kapitel 4, häufiger die Beobachtungen der Eltern über emotionale Schwierigkeiten und Verhaltensprobleme und weniger die der Lehrpersonen zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Diagnose gestellt wurde. Ein weiterer Hinweis darauf gab eine Erhebung, in der Lehrpersonen befragt wurden und angaben, dass bei autistischen Mädchen weniger externalisierende Eigenschaften festgestellt werden konnten als bei Jungen (Duvekot et al., 2017, S. 654).

Eine mögliche Veränderung im Verhalten kann von den Eltern zudem bei Schuleintritt beobachtet werden. Mit dem Schuleintritt wird die Belastbarkeit des Kindes womöglich zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Der verursachte Stress durch den sozialen Aspekt der Schulgemeinschaft kann zuhause beobachtet werden (Hendrickx, 2015, S. 98). Während autistische Mädchen ihr Verhalten in der Schule anpassen, beispielsweise indem sie Hilfsbereitschaft zeigen, um ihre Beliebtheit aufrechterhalten zu können oder um Schwierigkeiten zu kaschieren, kann diese in der Schule erbrachte Anstrengung zuhause dann zu Verhaltenswechsel führen. Beispiele dafür können depressive Verhaltensmuster oder Meltdowns sein (Simcoe et al., 2023, S. 3634). Dies hat bei fehlender Diagnose dann auch häufig zur Folge, dass den Eltern ein vermeintliches Erziehungsversagen unterstellt wird, da sich das Kind ausserhalb des häuslichen Rahmens angemessen verhält (Döringer & Rittmann, 2020, S. 7).

Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Schnittstelle Schule-Zuhause. Die Schilderung unterschiedlicher Verhaltensweisen und auch der Zeitpunkt dessen Auftreten kann ein weiterer Hinweis einer autistischen Besonderheit bei Mädchen sein, welcher durch den Austausch mit den Eltern ermittelt werden kann. Letzteres weist zudem darauf hin, die Anliegen der Eltern ernst zu nehmen und nicht vorschnell darüber zu urteilen.

5.2 Sensibilisierung von Fachpersonal in Schulen als Gelingensbedingung für eine zielgerichtete Förderung

In vorangehenden Kapiteln wurde die Wichtigkeit der Sensibilisierung des Fachpersonals an Schulen über die Präsentationsformen von Autismus bei Mädchen bereits betont. Die Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Professionalisierung des Personals in diesem Bereich, auch in Hinblick einer gelingenden Inklusion an Regelschulen, werden nun näher untersucht.

Leidig und Hennemann (2018) heben die Wichtigkeit der Qualifizierung des Schulpersonals als zentraler Erfolgsfaktor für den Inklusionsprozess hervor. Sie stellen sich die Frage, wie solche Fortbildungsprogramme zur Stärkung der Handlungskompetenzen von Lehrpersonen ablaufen sollen und haben basierend darauf ihre vier Hauptkenntnisse zusammengetragen. Ihr Fokus richtet sich auf Schülerinnen und Schüler mit sozio-emotionalem Förderbedarf und nicht konkret Autismus. Da jedoch der Aspekt der Wissensvermittlung von sonderpädagogischem Wissen im Vordergrund dieser Auseinandersetzung steht, kann dies auf die Autismus-Sensibilisierung des Schulpersonals übertragen werden. Zudem ist die sozio-emotionale Förderung wesentlicher Bestandteil der autismusspezifischen Förderung und bildet beispielsweise im *KOMPASS, Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung* den Schwerpunkt (Jenny, Goetschel, Steinhausen, Schneebeli & Rossinelli-Isenschmid, 2021, S. 62). Zusammenhänge lassen sich dadurch herstellen und sich die Erkenntnisse auf die Wissensvermittlung über autistische Mädchen im Kindes- und Jugendalter übertragen.

5.2.1 Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Wissensvermittlung in Schulen

1. Positive Haltung des Schulteam

Als erste Gelingensbedingungen für Inklusion werden eine positive Grundhaltung dafür und ein unterstützendes Schulklima genannt. Dies setzt voraus, dass dies im Leitbild verankert wird und von allen im Schulteam getragen wird. Dies ist insofern sehr wichtig, da sich das Kollegium diesbezüglich auch gegenseitig beeinflusst. Hervorgehoben wird zudem auch die Lenkung der Schulleitung, da ihre Rolle bezüglich Schulklima zentral ist (Leidig & Hennemann, 2018, S. 43). Hinsichtlich der Wahrnehmung autistischer Besonderheiten bei Mädchen kann daraus geschlossen werden, dass ein Schulteam eine Offenheit für dieses Anliegen mitbringen muss. Das Ziel einer autismusspezifischen Förderung des Kindes steht dabei im Vordergrund. Um dies erreichen zu können, braucht es eine Bereitschaft des ganzen Teams, welches das Kind in diesem Prozess begleiten wird. Dass eine positive Grundhaltung gegenüber autistischen Schülerinnen und Schüler für deren Inklusion in Regelschulen zentral ist, bestätigen auch Humphrey und Symes (2013, S. 34).

2. Hohes Selbstwirksamkeitsempfinden

Als zweiter Punkt wird die Bedeutung eines hohen eigenen Wirksamkeitserleben der Lehrpersonen betont. Dieses steht beispielsweise in direktem Zusammenhang mit qualitativ hochwertigem Unterricht und der Leistungsfähigkeit sowie dem Engagement von Lehrkräften. Damit das Selbstwirksamkeitserleben gestärkt werden kann, in diesem Beispiel mit herausfordernden

Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schüler, braucht es Erfolgserlebnisse bei der Bewältigung solcher Situationen. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann zudem durch die Massnahme einer Weiterbildung gestärkt werden (Leidig & Hennemann, 2018, S. 44). Hinsichtlich der Bedeutung für die Sensibilisierung des Fachpersonals über die Präsentationsformen von Autismus bei Mädchen wird die direkte Verknüpfung von Praxis und wissenschaftlichen Befunden angestrebt. Dies kann beispielsweise durch fachliche Inputs zu Mädchen im Spektrum oder generell autismusbezogenen Merkmalen erfolgen. Eine geschlechtsübergreifende autismusspezifische Weiterbildung soll zudem das Bewusstsein gegenüber autistischer Besonderheiten stärken (Humphrey & Symes, 2013, S. 34). Dieses Bewusstsein ist für eine erste Wahrnehmung und frühzeitige Einleitung des Diagnostikprozesses zentral.

3. Kollaboration und Zusammenwirken im Schulteam

Als dritte und wohl herausforderndste Komponente werden die Teamarbeit und Kooperation genannt. Die Umsetzung einer erfolgreichen Kooperation scheitert jedoch häufig an den zeitlichen sowie räumlichen Ressourcen und der Koordination (Leidig & Hennemann, 2018, S. 44–45). Zeiträume für kollegiale Analysegespräche sollten festgelegt werden, um unter anderem auch ein Bewusstsein darüber zu erlangen, wie die Rahmenbedingungen und Anforderungen autistischer Schülerinnen und Schüler verbessert werden könnten (Meer-Walter, 2021, S. 66). Hinsichtlich der ersten Wahrnehmung geschlechtstypischer autistischer Merkmale bei Mädchen, bieten solche zeitlich festgelegten Austauschgefässe die Möglichkeit, das Auge zu schärfen und Eindrücke auszutauschen.

4. Unterrichtsqualität, Fachexpertise und Förderung

Der vierte und letzte Punkt betrifft die Unterrichtsqualität, Fachexpertise und Förderung. Dieser richtet sich in der Literatur stark nach dem sozial-emotionalen Lernen der Kinder und der Unterrichtsgestaltung (Leidig & Hennemann, 2018, S. 45). Dieser Aspekt mag für den Förderprozess relevant sein, für die Wahrnehmung der Symptomatik von autistischen Mädchen durch das Lehrpersonal jedoch weniger. Auf die Ausführung wird daher verzichtet.

5.2.2 Weitere Merkmale von wirksamen Fortbildungsangeboten

Leidig und Hennemann (2018, S. 46) beschreiben als weitere wesentliche Merkmale von wirksamen Fortbildungsangeboten eine Dauer von mindestens einem halben Jahr und eine Zusammenführung von fachlichem Input mit Erprobungs- wie auch Reflexionsphasen mit anschliessendem Feedback und Coaching. Diese machen die Wirkung des eigenen Handelns aus. Dabei betonen sie zudem die Einplanung von Unterstützungs- und Kooperationsgefässen im Team.

Dieser Ansatz reflektiert auch Berichte darüber, dass wissenschaftliche Erkenntnisse selten direkt im Unterricht umgesetzt werden. Schulentwicklung soll nicht von aussen gesteuert, sondern von Schulen selbst initiiert und der häufig unzureichenden Vernetzung zwischen Praxis und Wissenschaft Rechnung getragen werden. Um dies erreichen zu können wird empfohlen, das Schulteam durch ein Coaching, welches auf einen ressourcenaktivierenden Prozess der gecoachten Organisation ausgerichtet ist, miteinzubeziehen (Rühl, Schreier, Blatz & Stein, 2021).

5.2.3 Fazit für die Wissensvermittlung über autistische Mädchen im Kindes- und Jugendalter

Es kann daraus das Fazit gezogen werden, dass fachliche Wissensvermittlung zwingend mit der Erprobung in der Praxis verknüpft werden soll. Dies ist zentral, um nachhaltige Effekte zu erzielen, das Wissen zu verankern und Erfolgserlebnisse im Sinne einer Erkenntnis der eigenen Professionalisierung bei Lehrpersonen hervorrufen zu können. Da dieses Wirksamkeitserleben durch die Lehrperson als zentraler Faktor dargestellt wird, muss reflektiert werden, wer in der Praxis im Falle der Wahrnehmung Mädchenspezifischer autistischer Besonderheiten in der Schule die Möglichkeit zu der genannten Erprobungsphase wahrnimmt. Im Wahrnehmungsprozess geht es darum, gezielte Verhaltensbeobachtungen durchzuführen, um den autistischen Verhaltensweisen von Mädchen auf die Spur zu kommen. Eine heilpädagogische Fachperson wird in den diagnostischen Kompetenzen und somit auch in der Beobachtung explizit geschult (Tönnissen, Ricken, Wenck & Hövel, 2023, S. 186). Während sich die KLP stärker dem Unterrichtsgeschehen und der Klasse als Ganzes widmet, besteht für die heilpädagogische Fachperson vermehrt die Möglichkeit, gezielte Beobachtungssequenzen durchzuführen. Somit macht es Sinn, dass die heilpädagogischen Fachpersonen den Fachinput mit der Praxis verbinden und gemeinsam Kooperationsteams zum Fachaustausch bilden. Der zusätzliche Einbezug des eigenen Unterrichtsteams, welches mit dem jeweiligen Kind arbeitet, ist zudem erforderlich.

6. Entwicklung eines Instruments für die schulische Praxis: Ein Leitfaden zur ersten Wahrnehmung autistischer Mädchen

Basierend auf den erlangten Erkenntnissen wird ein Instrument erarbeitet, welches die Sensibilisierung des Schulpersonals unterstützen soll. Dafür werden zuerst der Sinn und Zweck des Instruments definiert, die Kerninhalte festgelegt und anschliessend die entsprechende Handhabung beschrieben.

6.1 Anforderungen an das Instrument

6.1.1 Zielsetzung des Instruments

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur in das Instrument einfließen zu lassen, um eine erste Aufklärung des schulischen Fachpersonals zu bezwecken. Eine kompakte und prägnante Übersicht darüber, wie sich Autismus bei Mädchen zeigen kann, soll erstellt werden. Das Instrument hat zum Ziel, konkrete Anhaltspunkte zu vermitteln und Handlungsansätze für das weitere Vorgehen aufzuzeigen. Dabei steht die Förderung eines besseren Verständnisses für die Herausforderungen von autistischen Mädchen, insbesondere im Schulkontext, im Vordergrund.

In Form eines Leitfadens soll das Produkt eine erste Orientierungshilfe dafür sein, wenn man gewisse Verhaltensweisen oder -muster des Kindes nicht einordnen kann. Der Leitfaden ist grundsätzlich für einen ersten schulischen diagnostischen Prozesse gedacht, kann jedoch auch von Erziehungsberechtigten oder dem SPD zur Hand genommen werden. Der Leitfaden bildet sich zudem als Grundlage für ein Erstgespräch mit den Erziehungsberechtigten durch die Lehrpersonen an, um geäußerte Vermutungen zu stützen. Des Weiteren soll das Instrument unabhängig vom Schulsystem einsetzbar sein.

6.1.2 Inhaltliche Anforderung

Der erarbeitete Leitfaden stützt sich auf die Fachliteratur und somit auch auf den zusammengetragenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Eine grundlegende Anforderung an das Instrument ist folglich seine fachliche Korrektheit.

Die aufklärenden Hinweise sollen praxisnah und die anschliessenden Beobachtungen im schulischen Alltag umsetzbar sein. Der Leitfaden soll dem schulischen Fachpersonal Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben.

Zudem hat er zum Zweck, typische geschlechtsspezifische und oft übersehene Merkmale unter Berücksichtigung der von Mädchen stärkeren Tendenzen des Maskierens aufzuzeigen (Milner et al., 2024, S. 633). Aus den Erkenntnissen der Literatur sollen somit die wichtigsten Faktoren aufgeführt werden, welche die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose bei Mädchen im AS erhöhen.

Sollte der Leitfaden die Vermutung auf Autismus bestärken, so sind weiterführende Hinweise

aufgeführt, welche die nächsten Schritte aufzeigen, um den umfassenden Diagnostikprozess zu initiieren.

6.1.3 Methodische Anforderung

Angesichts der bereits hohen Belastung von Lehrpersonen im schulischen Alltag (Denzler, 2023, S. 383), ist die kompakte, übersichtliche und prägnante Gestaltung des Instruments von hoher Bedeutung. Der Leitfaden sollte maximal zwei Seiten umfassen, um die Aufmerksamkeit des Lesers oder der Leserin aufrecht zu erhalten.

Aufgrund der hervorgehobenen Relevanz der Verknüpfung zwischen Praxis und Theorie (Leidig & Hennemann, 2018), wird auch auf eine leicht verständliche Sprache geachtet. Wenn man den Leitfaden als Anhaltspunkt einsetzt, soll die einfache Verständlichkeit den Prozess der parallel-laufenden Unterrichtsbeobachtung oder der Führung eines Elterngesprächs erleichtern.

Zudem wird davon ausgegangen, dass die Person, welche den Leitfaden verwendet, keine vertieften Kenntnisse über die Thematik besitzt und sich schnell einen Überblick über die einzeln aufgeführten Punkte verschaffen muss.

Das Instrument soll keine Schulung ersetzen, sondern bietet, wie bereits erwähnt, eine erste Hilfestellung und Anhaltspunkte zur verbesserten Wahrnehmung von Autismus bei Mädchen.

6.1.4 Gestalterische Anforderung

Um die Handhabung weiter zu unterstützen, muss der Leitfaden visuell ansprechbar und übersichtlich gestaltet sein. Dies kann durch Aufzählungen oder der Hervorhebung einzelner Begriffe erzielt werden. Untertitel, welche zugleich auch den Aufbau strukturieren, verbessern die Nutzerfreundlichkeit weiter. Folglich sind auch ausführliche Beschreibungen aufgrund des Erhalts der Aufmerksamkeit zu vermeiden.

6.2 Festlegung der Indikatoren eines autistischen, weiblichen Erscheinungsbildes im Leitfaden

Im Folgenden werden die erlangten Erkenntnisse über Mädchen im AS zusammengefasst, die Relevanz der einzelnen Aspekte begründet und anschliessend die Inhalte des Leitfadens festgelegt.

6.2.1 Relevanz der Diagnosebarrieren im schulischen Kontext

Lockwood Estrin et al. (2021) konnten in einer Literaturrecherche unterschiedliche Hürden identifizieren, die eine Autismus-Diagnose bei Mädchen und jungen Frauen erschweren. Dabei wurde die Häufigkeit der Benennung der Hürde in unterschiedlichen Quellen und Studien untersucht. Die aufgeführten Hürden dienen als Übersicht und werden hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für die Schule evaluiert. Die Struktur des Leitfadens orientiert sich an den Erkenntnissen von Lockwood Estrin et al (2021) und wird mit den Erkenntnissen aus den vorangehenden Kapiteln verknüpft.

Abbildung 1: *Barrieren für eine ASS-Diagnosestellung für Mädchen und junge Frauen in Anlehnung an Lockwood Estrin et al. (2021)*

Die festgemachten Barrieren lassen sich in zwei Kategorien einordnen, den geschlechterspezifischen Symptomen und Verhaltensweisen und den wahrgenommenen Barrieren für eine Diagnose. Bei den wahrgenommenen Barrieren (blau) wird ersichtlich, dass sämtliche Aspekte von der männlichen Erscheinungsform von Autismus geprägt sind. Die Symptome und Verhaltensweisen (grün) beziehen sich darauf, wie geschlechertypische Verhaltensweisen und Symptome eine Diagnosestellung gefährden können. Lockwood et al. (2021) gewichten aufgrund der Qualität einzelner Literaturquellen die einzelnen Aspekte nicht gleichermassen, was folgend zusammengefasst wird. Die Gewichtung der einzelnen Barrieren und widersprüchliche Aussagen steuern die Auswahl der Inhalte des Produktes.

Symptome und Verhaltensweisen

a. Verhaltensprobleme

Bezüglich Verhaltensprobleme wurden widersprüchliche Ergebnisse in der Literaturrecherche festgestellt. Es zeigt sich jedoch eine Tendenz, dass Mädchen und junge Frauen stärkere Auffälligkeiten im Verhalten aufzeigen müssen, um eine Diagnose zu erhalten. Auffälligkeiten spezifisch im Essverhalten führen aber sowohl bei autistischen Mädchen wie autistischen Jungen eher zu einer ASS-Diagnose.

b. Soziale und kommunikative Fähigkeiten

Stärkere Auffälligkeiten in diesem Bereich zeigen sich bei Mädchen tendenziell erst im Alter von 13 bis 16 Jahren, während die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten bei den Jungen vermehrt früher auffällig sind. Der Grund dafür ist, dass das Maskieren in der Adoleszenz zunehmend schwieriger wird und nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

c. Zusätzliche Diagnosen und Fehldiagnosen

Das Vorliegen zusätzlicher Diagnosen, wie beispielsweise ADHS oder sogar Fehldiagnosen können zu einer verspäteten Autismus-Diagnose führen. Es wurde zudem festgestellt, dass Fachpersonen bei Mädchen vermehrt zuerst eine andere Diagnose als Autismus stellen.

d. Beziehungen

Die sozialen Fähigkeiten autistischer Mädchen fallen zwar von neurotypischen Mädchen ab, gleichen aber denen von neurotypischen Jungen im selben Alter. Im Diagnostikprozess müsste der Unterschied zu den Fähigkeiten neurotypischer Mädchen inofolgedessen stärker beachtet werden.

e. Sprache

Zeigt ein Mädchen starke verbale Fähigkeiten, kann dies im Vergleich zu Jungen den Erhalt einer Diagnose beeinträchtigen. Allerdings wurden hierfür gegensätzliche Aussagen in der Literatur aufgeführt.

f. Repetitive und eingeschränkte Verhaltensweisen und Interessen

Unterschiedliche wie auch widersprüchliche Erkenntnisse über repetitive und eingeschränkte Verhaltensweisen und Interessen konnten in der Literaturrecherche festgestellt werden. Während einige Quellen angaben, dass die repetitiven und eingeschränkten Verhaltensweisen und Interessen denen der neurotypischen Peers gleichen würden, zeigten andere auf, dass sie denen autistischer Jungen gleichen würden (Lockwood Estrin et al., 2021).

Wahrgenommene Barrieren für eine Diagnose

a. Elterliche Bedenken

Hinweise in der Literatur deuten darauf hin, dass Eltern weniger Bedenken bei Mädchen haben oder diese weniger äussern als bei Jungen. Zudem kommen sie oftmals nicht auf die Idee, es mit Autismus in Verbindung zu setzen.

b. Wahrnehmung anderer

Die vorherrschende Auffassung darüber, dass Autismus vor allem bei Jungen auftritt, führt dazu, dass Skepsis durch Aussenstehende gegenüber elterlichen Bedenken geäussert wird. Die Diagnosestellung kann sich dadurch verzögern, da diese Skepsis die Eltern verunsichern kann, wenn sie dabei waren, den Prozess der Autismus-Diagnostik anzustossen.

c. Mangelnde Informationen/Ressourcen

Wiederholte Aussagen darüber, dass es Eltern an genügend Informationen über Autismus bei Mädchen mangelt, konnten in diversen Quellen festgestellt werden. Auch dies kann den Diagnostikprozess behindern.

d. Klinische Voreingenommenheit

Auch klinische Fachpersonen orientieren sich an den männlichen Erscheinungsformen von Autismus. Dies führt zu einer verzerrten Wahrnehmung der autistischen Symptomatik bei Mädchen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose.

e. Kompensierende Verhaltensweisen

Als entscheidender Faktor und Hauptbarriere für mangelnde klinische Aufmerksamkeit oder Fehldiagnosen wird die kompensatorische Strategie des Maskierens benannt. Dieser Befund wurde in der Literatur mehrfach aufgeführt (Lockwood Estrin et al., 2021).

Zusammenfassend kann für die Erstellung des Leitfadens folgende Erkenntnis gewonnen werden. Die Vermittlung des Konzepts des Maskings sollte eine grundlegende Komponente des Leitfadens bilden. Zudem wurde die Bedeutung von *Fehldiagnosen* oder der *vorangehenden Diagnose einer Komorbidität* hervorgehoben, welche eine Verzögerung im Erhalt einer Autismus-Diagnose darstellt. Auch diese Barriere gilt es in den Leitfaden einzubeziehen. Zudem soll der Einfluss der Wahrnehmung anderer auf die Bedenken der Eltern im Leitfaden thematisiert werden. Diese Bedenken der Eltern gilt es ernst zu nehmen. Durch die Hervorhebung der Wichtigkeit eines Austausches zwischen der Schule und den Eltern kann dem entgegengewirkt werden. Die Wichtigkeit dieses Austausches wurde im Kapitel 5.1 bereits dargelegt und lässt sich auf die Problematik als Lösung dafür anwenden.

Da der Leitfaden seinen Zweck als erster Anhaltspunkt erfüllt und kein Diagnoseinstrument darstellt, wird den geschlechterspezifischen Unterschieden im Punkt *Beziehungen* keine grössere Bedeutung beigemessen. Lockwood Estrin et al. (2021) kritisieren, dass die Beziehungen autistischer Mädchen mit denen neurotypischer Mädchen und nicht autistischen Jungen verglichen werden müssten. Dies müsste in einem diagnostischen Screening-Instrument aufgenommen werden und sprengt den Rahmen des Leitfadens.

Auch die Unterschiede in *den Verhaltensproblemen, der Sprache und den repetitiven und eingeschränkten Verhaltensweisen und Interessen* werden aufgrund der widersprüchlichen Aussagen weniger gewichtet. Einzelne Hinweise als mögliche Beobachtungspunkte für das Schulpersonal können am Ende des Leitfadens dennoch aufgeführt werden. Es muss jedoch im Leitfaden betont werden, dass obwohl Autismus vorliegen könnte, diese Hinweise nicht zwingend auftreten müssen. *Die mangelnden Informationen und Ressourcen* sowie *die klinische Voreingenommenheit* bilden den Kern dieser Arbeit und unterstreichen die Bedeutung der Erstellung des Leitfadens und müssen daher nicht explizit erwähnt werden.

6.2.2 Festlegung der Inhalte

1. Die Maske

Als Einführung soll die Aufklärung über Masking im Leitfaden stattfinden. Da Autismus häufig mit Vorurteilen begegnet wird (Rittmann & Rickert-Bolg, 2017, S. 11), sollte der Leser oder die Leserin gleich zu Beginn darüber aufgeklärt werden, dass das eigene Präkonzept von Autismus womöglich nicht dem entspricht, welches bei Mädchen zutrifft. In der Fachliteratur zu Mädchen im AS wird dies als zentraler Faktor für verzögerte oder ausbleibende Diagnosestellungen angesehen (Lockwood Estrin et al., 2021, S. 467). Folglich wird diesem Thema im Leitfaden die grösste Aufmerksamkeit geschenkt.

Zentrale Aspekte, welche im Leitfaden zu inkludieren sind, bestehen in einer kurzen Definition der Strategie des Maskierens, dem Zweck, die Folgen und womöglich Beispielen zur Verdeutlichung der

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Zudem muss die Leserschaft darauf hingewiesen werden, dass womöglich im Kontext Schule gar keine Auffälligkeiten beobachtbar sind.

2. Gegensätzliche Verhaltensweisen Schule-Zuhause

Nachdem ausführlich beschrieben wurde, dass Masking stärker von Mädchen im AS ausgeübt wird (Milner et al., 2024), wird dem Austausch zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten eine besondere Bedeutung im Leitfaden zugemessen. Maskiert ein Mädchen ihre autistischen Eigenschaften, so sind diese vom Umfeld kaum wahrnehmbar. Ein ausführlicher Austausch darüber, wie sich das Kind zuhause verhält und wie es sich in der Schule präsentiert, kann der Maske auf den Grund kommen. Darauf muss im Leitfaden zwingend hingewiesen werden.

Der Leitfaden soll darüber aufklären, dass durch die Anstrengung der sozialen Anpassung im schulischen Kontext, Verhaltensweisen und der Gemütszustand des Kindes zuhause unterschiedlich aufgefasst werden können als in der Schule. Hinweise darauf können sich beispielsweise in der mentalen Gesundheit manifestieren oder sich durch einen *shutdown* oder *meltdown* zuhause äussern (Hendrickx, 2015). Als Synonyme für diese in der Fachsprache verwendeten beiden englischen Begriffe eignen sich die Begriffe *Handlungsunfähigkeit*, *apathisches Verhalten* (Hoff, 2022, S. 14) und *Zusammenbruch in Form eines emotionalen Ausbruchs* (Girsberger, 2024, S. 127).

3. Fehldiagnosen/Komorbiditäten

Da Fehldiagnosen und Diagnosen der Komorbiditäten als hinderliche Faktoren für eine frühzeitige Identifikation von Autismus gelten (Lockwood Estrin et al., 2021, S. 468), soll der Leitfaden die Leserschaft des Leitfadens dafür sensibilisieren. Es besteht die Gefahr, dass die Diagnosen fälschlicherweise als primäre Ursache der Schwierigkeiten des Mädchens interpretiert werden, wodurch die Möglichkeit einer Autismus-Diagnose unberücksichtigt bleibt. Der Leitfaden greift dies auf und nennt häufig diagnostizierte Komorbiditäten, wie beispielsweise ADHS und Angststörungen, sowie Fehldiagnosen als denkbare Beispiele. Leserinnen und Leser des Leitfadens werden dazu angeregt, darüber zu reflektieren, ob dies tatsächlich die Ursachen der Probleme und Schwierigkeiten sind.

4. Mögliche beobachtbare Hinweise

Die Punkte 1-3 gelten als primäre Wegleitung. Um eine Verdachtsäusserung den Eltern gegenüber zu unterstützen, werden dennoch mögliche beobachtbare Hinweise bei Mädchen nach den diagnostischen Merkmalen und den Erkenntnissen aus der Literatur zu Mädchen im AS aufgeführt. Diese können, müssen aber nicht auftreten. Folgende Beispiele werden im Leitfaden aufgeführt und beziehen sich auf Erkenntnisse der vorangehenden Kapitel:

- a. Verfolgung eines spezifischen Interesses, welches intensiv ausgeübt wird. Beispiele dazu sind das exzessive Verschlingen von Büchern oder ein starkes Interesse in einem Sachverhalt wie zum Beispiel Tiere oder Musik (Simone, 2018, S. 26–28).

- b. Erleben von Ausgrenzung oder Mobbing aufgrund ihrer Andersartigkeit. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist insbesondere in der Pubertät hoch (Arens-Wiebel, 2023; Preissmann, 2013).
- c. Das Mädchen kann arrogant und unhöflich wirken, beispielsweise indem sie ständig andere und Lehrpersonen auf Fehler hinweist. Dies hat damit zu tun, dass soziale Hierarchien nicht verstanden werden und sie versucht, alles richtig zu machen (Hendrickx, 2015).
- d. Wirkt im Unterricht passiv oder schüchtern (Lockwood Estrin et al., 2021; Preißmann, 2013).
- e. Äusserungen und Hinweise, welche auf mangelnde psychische Gesundheit, wie beispielsweise Ängste, Depression, suizidale Gedanken oder Essstörungen, des Kindes hindeuten (Hendrickx, 2015, S. 203–210).

5. Handlungsempfehlungen

Ein kurzer Abschnitt zu Handlungsempfehlungen für die weiteren Schritte, welche an den Leitfaden anschliessen, wird inkludiert. Darauf wird im Kapitel 6.4 eingegangen. Die Empfehlungen beinhalten keine Förderhinweise, da diese über den für die vorliegende Arbeit vorgesehenen Rahmen hinausgehen.

6.3 Leitfaden zur Anwendung in der schulischen Praxis

Der Einsatz des Instrumentes stützt sich auf die Vorgehensweise in Kapitel 5, der systematischen Sensibilisierung des Schulpersonals. Das Instrument in Form des Leitfadens dient als erste fachliche Vertiefung für die Thematik. Der Leitfaden kann als Diskussionsgegenstand für ein Treffen im sonderpädagogischen Team genutzt werden. Als Folgeauftrag können anhand des Instrumentes Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt oder Hinweise in Elterngesprächen gesammelt werden. Die Beobachtungen und Erfahrungen aus den Gesprächen sollen dann wiederum zurück ins sonderpädagogische Fachteam getragen und Gegenstand eines Austausches werden, um die Erkenntnisse zu vertiefen. Dabei ist eine kritische Reflexion anzustreben, um keine künstlichen Fälle zu erschaffen.

Weiter kann das Instrument, insbesondere der Teil zu den beobachtbaren Hinweisen unter Punkt vier im Leitfaden, in der Unterrichtspraxis zum Einsatz kommen. Diese beobachtbaren Hinweise können helfen, mögliche Fragestellungen für die Verhaltensbeobachtung zu erarbeiten. Eine systematische Verhaltensbeobachtung in unstrukturierten Settings oder Situationen, welche von sozialen Interaktionen geprägt sind, kann damit durchgeführt werden (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 152–159).

6.4 Handlungsempfehlung beim Vorliegen eines Verdachtes

Bestärkt der Leitfaden bei einem Mädchen den Verdacht auf Autismus, sind am Ende erste Handlungsempfehlungen aufgeführt.

Lütolf (2022, S. 60–61) beschreibt den diagnostischen Ablauf nach einem ersten Verdacht im Frühbereich. Dieser Ablauf kann jedoch aufgrund der Parallelen im sonderpädagogischen Angebot auch auf das Primarschulalter übertragen werden. Er empfiehlt als erste Handlung eine heilpädagogische oder logopädische Diagnostik. Dabei ist es wichtig, dass die Fachperson, welche die Diagnostik in der Schule übernimmt, vertiefere Kenntnisse über die Symptomatik von Autismus und insbesondere über Autismus bei Mädchen besitzt, um die Anzeichen richtig deuten zu können. Ergänzend zu den beiden von ihm genannten Fachpersonen kann bei mangelnder Fachkenntnis auch der SPD beigezogen werden. Weiter weist Lütolf (2022) darauf hin, dass sowohl Checklisten wie auch Screening-Instrumente dafür zur Hand genommen werden können. Da geschlechtsübergreifende Screening-Instrumente, wie in vorangehenden Kapiteln beschrieben, mädchenspezifische Merkmale nicht genügend erfassen (Simcoe et al., 2023), ist dieser Punkt kritisch zu betrachten. Alternativ können Verhaltensbeobachtungen durchgeführt werden, welche sich nach den diagnostischen Merkmalen richten oder ein vertiefter Austausch mit den Eltern angestrebt werden.

Wird der Verdacht weiter bestätigt, so kann eine Autismus-Fachstelle beigezogen werden. Die Weiterleitung kann durch eine der drei genannten Fachpersonen erfolgen. Durch kooperative und vernetzte Zusammenarbeit soll ein umfassendes Verständnis für die Besonderheiten und Bedürfnisse des Kindes erlangt werden (Lütolf, 2022). Dies ist für den anschliessenden Förderprozess von grosser Bedeutung.

Für die Suche möglicher Autismus-Fachstellen kann der Link von *Autismus Schweiz* (www.autismus.ch/adressen) im Leitfaden als QR-Code angegeben werden, welcher Fach-, Notfall- und Diagnosestellen nach Kanton aufführt (Autismus Schweiz, n. d.-b).

7. Diskussion und Fazit

Im abschliessenden Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengetragen und im Hinblick der zu Beginn übergeordneten Fragestellungen diskutiert. Dazu werden die inhaltlichen Grenzen dieser Arbeit erläutert sowie potenzielle Forschungs- und Entwicklungsfelder beleuchtet. Zuletzt werden zentrale Schlussfolgerung und deren Bedeutung für die schulische Praxis gezogen.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Durch die Erarbeitung des Leitfadens wurde ein Dokument erstellt, welches die Hürden einer ASS-Diagnosestellung bei Mädchen und jungen Frauen aufgreift und das Schulpersonal diesbezüglich in einem ersten Schritt aufklärt. Die Auseinandersetzung mit bestehender Literatur zu dieser Thematik bestätigte die eigenen Erfahrungen und den Mangel an mädchenspezifischem Autismus-Wissen im schulischen Kontext. Weitere zentrale Befunde aus der Literaturrecherche werden im Folgenden aufgeführt.

7.1.1 Aufklärung des Schulpersonals

Dass die Schule eine zentrale Rolle bei der ersten Wahrnehmung autistischer Besonderheiten bei Mädchen einnehmen kann, wurde durch die Auseinandersetzung mit der Literatur bestätigt. Wichtig ist dennoch hervorzuheben, dass dies nur gelingt, wenn fachspezifisches Wissen zu autistischen Mädchen und Frauen bereits vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, so kann das Schulpersonal sogar eine hinderliche Rolle im Prozess einnehmen (Lockwood Estrin et al., 2021). Dieser Umstand unterstreicht die Notwendigkeit einer Aufklärung des Schulpersonals zusätzlich.

7.1.2 Erfassung des emotionalen Befindens im häuslichen Kontext

Dadurch dass die Maskierung autistischer Symptome durch Mädchen in der Literatur eine grosse Rolle einnimmt und Masking in erster Linie nicht durch Aussenstehende wahrgenommen wird, wird der Blick auf die Folgen davon gerichtet. Die Art und Weise, wie sich der dadurch entstandene Stress im häuslichen Umfeld zeigt, stellt ein zentraler Hinweis dar und ist ein grosser Bestandteil des erstellten Leitfadens für die Schule. Diese beiden Komponenten, Masking und der Austausch zwischen der Schule und den Eltern, können als Haupterkennnis aus der Arbeit abgeleitet werden, um autistische Mädchen als solche wahrzunehmen.

7.1.3 Gesellschaftliche und soziale Erwartungen an Mädchen und Frauen als massgebliche Ursache für Fehldeutungen

Eine weitere Erkenntnis als Grund für verzögerte Diagnosen liegt im Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Erwartungen an Mädchen und Frauen und dem dadurch erzeugten Verhalten von Autistinnen. Zudem werden durch diese Erwartungshaltungen gegenüber Mädchen und Frauen falsche Schlüsse gezogen und autistische Symptome oftmals falsch eingeordnet, was unter anderem Fehldiagnosen verursacht (Lockwood Estrin et al., 2021). Das hat wiederum komplexe Folgewirkungen, wie etwa, dass weniger Mädchen als autistisch erfasst werden. Werden weniger Mädchen erfasst, richten sich Screening-Instrumente als Folge davon wieder stärker an der

autistischen Symptomatik von Jungen, da diese die grössere Bezugsgruppe darstellen. Dies stellt eine wechselseitige Verstärkung ungünstiger Faktoren dar.

7.1.4 Alternative Methoden zu Screening-Instrumenten

Auf die Unzulänglichkeit von Screening-Instrumenten für autistische Mädchen und Frauen wurde in dieser Arbeit mehrfach hingewiesen (Simcoe et al., 2023). Folglich mussten diagnostische Alternativen für die Ersterfassung des Kindes in Betracht gezogen werden. Die diagnostische Beobachtung möglicher Hinweise und wiederum der Austausch mit den Eltern resultierten daraus für die Schule als passende Alternative. Beide Möglichkeiten sind Bestandteile des Leitfadens und werden darin ausgeführt.

7.1.5 Grenzen des Produktes in Form des Leitfadens

Aus dem Kapitel 5.2, welches sich mit dem Prozess der Implementierung von sonderpädagogischem Wissen ins Schulteam befasst, erfolgte eine weitere Erkenntnis. Das alleinige Verteilen des Leitfadens reicht nicht aus, um Fachwissen wirksam und nachhaltig zu vermitteln. Der Austausch im Schulteam, die Verknüpfung der theoretischen Inhalte mit der Praxis und eine längere wie auch wiederholende Auseinandersetzung mit der Thematik sind zentral, um das Wissen zu festigen.

7.1.6 Adoleszenz als kritische Entwicklungsphase

Aus den Beschreibungen in der Literatur liess sich entnehmen, dass insbesondere die Adoleszenz ein bedeutsamer Zeitabschnitt für die Wahrnehmung von Autistinnen darstellt. Auffälligkeiten sind speziell im sozialen Umgang verstärkt wahrzunehmen, da die sozialen Anforderungen in der Pubertät erhöht sind (Lockwood Estrin et al., 2021). Auch die Wahrscheinlichkeit von Mobbing und Ausgrenzung ist in dieser Zeit generell bei Autisten und Autistinnen grösser (Arens-Wiebel, 2023).

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Aus den genannten Erkenntnissen lassen sich die beiden Fragestellungen folgendermassen beantworten.

Frage 1

Wie kann eine frühzeitige Wahrnehmung von Autismus bei Mädchen im Kontext Schule gelingen?

Aufbau fachlicher Kompetenz im Schulteam

Fachliche Kompetenz ist für das Deuten der Hinweise auf Autismus unabdinglich. Dafür bedingt es an Grundlagewissen über Autismus, wie beispielsweise über die Diagnosekriterien, sowie an Wissen über autistische Verhaltensweisen bei Mädchen und jungen Frauen. Der Problematik der Fehldeutung von Symptomen und einem zu starken Fokus auf den Komorbiditäten bei Autistinnen kann nur durch die Wissensaneignung über Autismus bei Mädchen und Frauen entgegengewirkt werden. In der Literatur wird das mangelnde Wissen vielfach kritisiert und als Mitgrund für späte Diagnosen

aufgeführt. Worauf bei der Umsetzung des Wissenstransfers in die Schule geachtet werden muss, wird bei der zweiten Fragestellung genauer eingegangen.

Austausch Schule-Zuhause

Da als autistisch geltende Verhaltensweisen von Mädchen unterbunden oder kaschiert werden (Lindmeier, 2025) und dies die Beobachtung autistischer Verhaltensweisen erschwert, ist der Austausch mit den Erziehungsberechtigten besonders signifikant. Gegensätzliche Verhaltensweisen zuhause können einen Hinweis auf versteckte Schwierigkeiten liefern, mit welchen autistische Mädchen im Schulalltag zu kämpfen haben. Zudem können die Eltern auch Hinweise auf den psychischen Zustand des Kindes erfassen. Auch hier gilt wieder als Voraussetzung, dass bei der Lehrperson oder der heilpädagogischen Fachperson fachliche Kenntnisse vorhanden sein müssen, um diese Hinweise richtig deuten zu können.

Zusammentragen der Beobachtungen/Indizien

Da im Diagnostikprozess die Anzahl (Whitcomb Marsh, 2022) und eine spezifische Kombination der Auffälligkeiten in den drei Kernbereichen der Diagnosekriterien eine Autismus-Diagnose ausmachen (Döringer & Rittmann, 2020, S. 51), gilt es für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen, die unterschiedlichen Indizien zu notieren. Das Zusammentragen der Beobachtungen unterstützt die später beigezogene Fachstelle dabei, nachzuvollziehen, worauf sich die Vermutung auf Autismus beim Kind stützt. Zudem können die zusammengetragenen Indizien mit der Fachliteratur abgeglichen werden und eine Übersicht darüber gewonnen werden. Der entwickelte Leitfaden unterstützt diesen Prozess dabei.

Frage 2

Wie kann die Sensibilisierung der Schulen hierfür gefördert werden?

Um das Fachwissen zu autistischen Mädchen und jungen Frauen in ein Schulteam hineinzutragen, müssen unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden. Die erste Voraussetzung ist das Vorliegen von Interesse und die Bereitschaft des Schulteams, mehr über den Sachverhalt zu erfahren (Leidig & Hennemann, 2018). Hierbei macht es Sinn, aufzuzeigen, welche kontraproduktive und irreführende Rolle das Schulpersonal einnehmen kann, wenn das nötige Wissen dazu fehlt (Lockwood Estrin et al., 2021). Dies stellt eine Möglichkeit dar, das Interesse des Schulteams zu wecken, da sich vermuten lässt, dass niemand diese irreführende Rolle einnehmen möchte.

Weiter wurde aufgeführt, dass die Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten durch Erprobungsphasen ergänzt werden soll, um einen Bezug zur schulischen Praxis zu schaffen. Als dritte Komponente wird dem Austausch im Schulteam eine hohe Bedeutung beigemessen (Leidig & Hennemann, 2018). Konkret wird daraus geschlossen, dass Kooperationsgefäße für heilpädagogische Fachpersonen eingerichtet werden sollten. Diese sollen den Austausch von Wissen über Autistinnen und eigener Praxiserfahrungen ermöglichen.

Dieser Prozess der Weiterbildung sollte mindestens über ein halbes Jahr erfolgen und durch externe Fachpersonen unterstützt werden. Dabei soll die externe Fachperson als Coach zur Seite stehen und

auf die Bedürfnisse des Schulteams eingehen, sowie auch Rückmeldungen zum Prozess des Schulteams geben können (Leidig & Hennemann, 2018).

7.3 Grenzen der Arbeit und weitere mögliche Ansätze

Eine anfängliche Schwierigkeit war die Eingrenzung der Zielgruppe dieser Arbeit. Das Konzept des Geschlechts ist von hoher Komplexität. Autistische Jungen und Männer, welche ebenso die Strategie des Maskierens in verstärktem Masse anwenden und mit den gleichen Problemstellungen konfrontiert sind, werden hierbei nicht berücksichtigt. Der Fokus lag bewusst auf Mädchen, da diese in besonderem Masse von späten oder nicht erfolgten Diagnosen betroffen sind. Zudem bestärkte dies die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und sozialen Erwartungen an Mädchen und Frauen, welche sich im Verlauf der Arbeit als prägende Einflussfaktoren erwiesen. Die möglichen Parallelen bei Jungen, die ebenfalls soziale Anpassungsstrategien entwickeln können, sollten jedoch in der Praxis mitbedacht werden. Eine weiterführende Auseinandersetzung mit diesem Aspekt könnte in Zukunft erfolgen, um ein noch umfassenderes Verständnis geschlechterspezifischer Ausdrucksformen im AS zu erlangen.

Die Prävalenzrate bei Autismus weicht in unterschiedlichen Literaturangaben voneinander ab. Häufig wird aber die Auftretenshäufigkeit von einem Prozent angegeben (Eckert, 2022, S. 26). Die Zielgruppe dieser Arbeit bildet einen Teil von diesem Prozent. Im schulischen Kontext stellt sie somit eine wesentliche Minderheit dar. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern das Schulpersonal vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen bereit ist, den mit einer Weiterbildung verbundenen Aufwand zugunsten einer kleinen Bezugsgruppe auf sich zu nehmen. Dies ist insbesondere wichtig, weil die Bereitschaft und die Offenheit des Schulteams in der Literatur als Gelingensbedingungen aufgeführt werden. In der Arbeit wurde versucht, diesem Punkt durch die Kompaktheit und einer ansprechenden Gestaltung des Leitfadens bestmöglich Rechnung zu tragen. Die Frage der Bereitschaft bleibt dennoch offen.

Eine weitere Grenze der Arbeit hinsichtlich der schulischen Praxis besteht im Beiziehen einer coachenden Person für die Wissensvermittlung über autistische Mädchen und Frauen. Freiwillige Weiterbildungsangebote wurden ausfindig gemacht. Das Angebot der Beratung und Unterstützung, welche Fachpersonen als Coach zur Verfügung stellt, setzt jedoch eine Diagnose voraus. Es bleibt offen, inwiefern die Freiwilligkeit und die Voraussetzung einer bestehenden Diagnose die Umsetzung in der Praxis ermöglicht. Ein Bedarf an Grundlagewissen zu Autismus im geschlechterübergreifenden Kontext in Schulen zeichnete sich generell ab und könnte auch Teil einer weiteren Forschungsfrage darstellen.

Für den fachspezifischen Wissenstransfer in Schulen erfolgte die Orientierung entlang aufgeführter Gelingensbedingungen, welche sich auf die Vermittlung von Fachwissen zum sozio-emotionalen Förderbedarf beschränkten. Aufgrund der begrenzten Literatur zur effektiven autismusspezifischen Wissensvermittlung in Schulen war es erforderlich, auf themenverwandte Literatur zurückzugreifen. Auch hier besteht wieder die Problematik, dass Kinder und insbesondere Mädchen im AS nur

geringfügig adressiert werden und die Wissensvermittlung insbesondere in Regelschulen dazu womöglich zu wenig erforscht wurde. Ob die Wirksamkeit bei Befolgung der genannten Gelingensbedingungen gleichermassen hoch ist wie bei einem anderen Inhalt als dem sozio-emotionalen Förderbedarf, ist nicht sichergestellt.

7.4 Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung

In Kapitel 3.3 erfolgte die Auseinandersetzung mit Fehldiagnosen oder dem Ausbleiben einer Diagnose bei autistischen Mädchen und Frauen. Dies warf bei der Literaturrecherche weitere Fragen auf, welche in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wurden. Diese betreffen vorwiegend den Stigmatisierungseffekt, der mit Diagnosen einhergehen kann. Dies wurde kurz mit der Aussage einer Betroffenen aufgegriffen, welche bei einer früh gestellten Diagnose eine Überbehütung seitens der Bezugspersonen befürchtet hätte (Hendrickx, 2015). Eine weiterführende zu erforschende Frage betrifft die Untersuchung, ob es Fälle von Autistinnen gibt, in denen eine Diagnostik nicht zielführend wäre. Im Anschluss daran stellt sich die Frage, ob es überhaupt Fälle gibt, welche keinen oder einen kleinen Leidensdruck aufweisen. Das Erfassen solcher Fälle bei Mädchen und Frauen wäre vermutlich noch schwieriger als es generell in dieser spezifischen Gruppe bereits der Fall ist.

Anknüpfend an das Kapitel 4.2, welches Kritik an bestehenden Diagnostikprozessen in Schulen äussert, könnte der SPD und seine Rolle im Diagnostikprozess detaillierter beleuchtet werden. Hierbei wäre es beispielsweise interessant, mit einer quantitativen Erfassung zu erforschen, welche Screening-Instrumente zur Ersterfassung autistischer Merkmale genutzt werden. Neben der Wahrnehmung autistischer Besonderheiten durch das Schulpersonal gilt der SPD als zweite Instanz für die Einleitung des Diagnostikprozesses. Das Erforschen, ob und welche genannten Barrieren für den Erhalt einer Autismus-Diagnose beim Vorgehen des SPDs auftreten, wäre sehr aufschlussreich im Hinblick auf eine gezieltere Erfassung von Mädchen im AS.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die unzureichende Erfassung von Mädchen im AS durch derzeitige Screening-Instrumente einen dringenden Entwicklungsbedarf an neuen Instrumenten darstellt oder eine Überarbeitung der gegenwärtig verfügbaren Instrumente verlangt. Dies ist bedeutsam, um eine gelingende geschlechtersensible Diagnostik zu ermöglichen, insbesondere wenn man die Wichtigkeit der Screening-Instrumente als Bestandteil des Diagnostikprozesses berücksichtigt.

7.5 Abschliessendes Fazit und Implikationen für die Praxis

Die Befassung mit den aufgegriffenen Themen dieser Arbeit liess die Entwicklung eines theoriegestützten Leitfadens zu. Dieser bietet einen ersten Anhaltspunkt und Hilfestellung für das Schulpersonal. Die Ergebnisse unterstreichen dennoch die Notwendigkeit einer Vernetzung der Schule mit fachspezialisierten Personen. Bedenkt man das Ziel einer autismusspezifischen Förderplanung für das Kind, sind vertieftere Fachkenntnisse später essenziell. Die Aneignung dieses Wissens durch externe Angebote wird somit hervorgehoben.

Mit dieser Arbeit konnte ein tieferes Verständnis für autistische Mädchen und Frauen erlangt werden. Somit eröffnet sich als heilpädagogische Fachperson im Praxisfeld die Möglichkeit, die Rolle als fachspezialisierte Person einnehmen zu können. Konkrete Handlungsaufträge bestehen in der Errichtung und Leitung einer Kooperationsgruppe für die erwähnten kollegialen Analysegespräche, in welcher auch das Fachwissen über Mädchen und Frauen im AS vermittelt werden kann. Die Anleitung des Austausches eigener Erfahrungen der Beteiligten aus der Praxis ist hierbei Bestandteil eines solchen.

Eine weitere Handlungsmöglichkeit besteht im Verteilen des Leitfadens an den SPD, um diesen auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Weiter ist die Schulleitung einzubeziehen, wenn es darum geht, schulhausinterne Weiterbildungen zu Autismus und spezifisch zu Mädchen und Frauen im AS einzuplanen. Eine heilpädagogische Fachperson kann hierbei eine für die Schulleitung beratende Rolle einnehmen und einschätzen, wo im Schulteam der Bedarf an Wissenszuwachs besteht.

Generell wird durch die Ergebnisse der Arbeit die Verantwortung von heilpädagogischen Fachpersonen und KLPs als gross eingestuft. Durch ihre enge Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der kontinuierlichen Begleitung des Kindes in unterschiedlichen sozialen Umfeldern, verfügen sie über einen besonders wertvollen Zugang. Sie erleben das Kind im schulischen Kontext, welcher ein öffentlicher Raum darstellt, in welchem Autistinnen versuchen, durch soziale Anpassung den Erwartungshaltungen zu entsprechen. Gleichzeitig erleben sie das Kind auch über den Austausch mit dem Elternhaus, in welchem es authentischere Verhaltensweisen aufzeigt oder worüber die Folgen der Anpassung ersichtlich werden. Dieser doppelte Zugang ermöglicht es, potenzielle Hinweise auf Autismus frühzeitig wahrzunehmen und ganzheitlich zu erfassen. Es ist wichtig, das Bewusstsein für diese Verantwortung zu schärfen.

Zum Schluss lässt sich festhalten, dass die Auseinandersetzung mit Mädchen und Frauen im AS in der wissenschaftlichen Diskussion weiterhin aktuell ist. Die beigezogene Literatur zu Mädchen und Frauen im AS stammt vorwiegend aus den letzten fünf bis zehn Jahren. Weitere, zum aktuellen Zeitpunkt unveröffentlichte Werke, wie zum Beispiel das Werk *Autismus und weibliche Adoleszenz* (Lindmeier et al., 2023), sind demnächst für die Veröffentlichung vorgesehen. Für heilpädagogische Fachpersonen und damit einschliesslich die Autorin dieser Arbeit, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf neue oder weiterentwickelte Screening-Instrumente relevant, um fachlich informiert zu bleiben und eine geschlechtersensible Diagnostik durchführen zu können.

Literaturverzeichnis

- Arens-Wiebel, C. (2023). *Autismus: Was Eltern und Pädagogen Wissen Müssen* (2nd ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Ashburner, J., Ziviani, J. & Rodger, S. (2010). Surviving in the mainstream: Capacity of children with autism spectrum disorders to perform academically and regulate their emotions and behavior at school. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 4(1), 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2009.07.002>
- Attwood, T. (2019). *Leben mit dem Asperger-Syndrom: Von Kindheit bis Erwachsensein - alles was weiterhilft* (3. Auflage.). Stuttgart: TRIAS.
- Autismus Schweiz. (n. d.-a). Die Diagnose | autismus schweiz. Zugriff am 12.2.2025. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/informationsplattform/diagnose.html>
- Autismus Schweiz. (n. d.-b). Diagnose/Beratung/Therapie/Austausch/Weitere Unterstützung zusammennehmen. *Autismus Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/adressen.html>
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (utb Sonderpädagogik/Pädagogische Psychologie) (9., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: UTB GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838552866>
- Cholemkery, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. M. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02705-000>
- Cook, A., Ogden, J. & Winstone, N. (2018). Friendship motivations, challenges and the role of masking for girls with autism in contrasting school settings. *European Journal of Special Needs Education*, 33(3), 302–315. <https://doi.org/10.1080/08856257.2017.1312797>
- Cridland, E. K., Jones, S. C., Caputi, P. & Magee, C. A. (2014). Being a Girl in a Boys' World: Investigating the Experiences of Girls with Autism Spectrum Disorders During Adolescence. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(6), 1261–1274. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1985-6>
- Denzler, S. (2023). Herausforderung Lehrkräftemangel. Versuch einer Einordnung und Diskussion von Handlungsfeldern. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 41(3), 369–387. SGL : Langnau, Emmental. <https://doi.org/10.25656/01:28653>
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. (2016). *S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 1: Diagnostik*. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-018>
- Döringer, I. & Rittmann, B. (Hrsg.). (2020). *Autismus: frühe Diagnose, Beratung und Therapie: das Praxisbuch* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Duvekot, J., Van Der Ende, J., Verhulst, F. C., Slappendel, G., Van Daalen, E., Maras, A. et al. (2017). Factors influencing the probability of a diagnosis of autism spectrum disorder in girls versus boys. *Autism*, 21(6), 646–658. <https://doi.org/10.1177/1362361316672178>
- Dziobek, I. & Bölte, S. (2011). Neuropsychologische Modelle von Autismus-Spektrum-Störungen: Behaviorale Evidenz und neuro-funktionale Korrelate. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 39(2), 79–90. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000094>
- Eckert, A. (Hrsg.). (2022). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (HfH Reihe). Bern: Edition SZH/CSPS.

- Ehlers, S., Wing, L. & Gillberg, C. (1999). A Screening Questionnaire for Asperger Syndrome and Other High-Functioning Autism Spectrum Disorders in School Age Children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 29(2), 129–141.
- Falkai, P., Döpfner, M., & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen: Hogrefe.
- Felder, K., Tschopp, M. & Rieck, G. (2022). Beratung im Kontext Schule – der Fachdienst Autismus des Kantons Luzern. *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Freitag, C. M. (2021). Von den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in ICD-10 zur Autismus-Spektrum-Störung in ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 437–441. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000774>
- Girsberger, T. (2024). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (Kohlhammer Sachbuch) (7., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gould, J. (2017). Towards understanding the under-recognition of girls and women on the autism spectrum. *Autism*, 21(6), 703–705. <https://doi.org/10.1177/1362361317706174>
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: erfolgreiches Lernen und Lehren* (Standards Psychologie) (5., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-039783-5>
- Hendrickx, S. (2015). *Women and girls with autism spectrum disorder: understanding life experiences from early childhood to old age*. London ; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Hoff, F. (2022). *Schulbegleitung und Autismus: Strategien und Erfahrungen eines autistischen Schulbegleiters* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041830-1>
- Hull, L., Mandy, W., Lai, M.-C., Baron-Cohen, S., Allison, C., Smith, P. et al. (2019). Development and Validation of the Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(3), 819–833. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3792-6>
- Humphrey, N. & Symes, W. (2013). Inclusive education for pupils with autistic spectrum disorders in secondary mainstream schools: teacher attitudes, experience and knowledge. *International Journal of Inclusive Education*, 17(1), 32–46. <https://doi.org/10.1080/13603116.2011.580462>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2024). Schulische Heilpädagogik Studienbroschüre zum Master. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/StudienbroschuereMA_SHP_23_web.pdf
- Jenny, B., Goetschel, P., Steinhausen, H.-C., Schneebeli, M. & Rossinelli-Isenschmid, M. (2021). *KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kamp-Becker, I. & Remschmidt. (2005). MBAS Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität Marburg.
- Kapp, S. K., Steward, R., Crane, L., Elliott, D., Elphick, C., Pellicano, E. et al. (2019). 'People should be allowed to do what they like': Autistic adults' views and experiences of stimming. *Autism*, 23(7), 1782–1792. <https://doi.org/10.1177/1362361319829628>
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Leaf, J. B., Creem, A. N., Bukszpan, A., Hickey, J. & Hillhouse, B. (2023). On the Status and Knowledge of Camouflaging, Masking, and Compensatory Behaviors in Autism Spectrum Disorder. *Education and training in autism and developmental disabilities*, 58(3), 283–298.
- Leidig, T. & Hennemann, T. (2018). Unterstützung von Grundschulen auf dem Weg zum inklusiven System - Konzeption einer prozessbegleitenden Fortbildung für Lehrkräfte im Kontext herausfordernder Lehr-Lernsituationen. *Inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung: Vom Anspruch zur erfolgreichen Umsetzung* (S. 42–59). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Lindmeier, B. (2025). Mädchen und Frauen im Autismus-Spektrum. *Menschen*, (1), 49–53.
- Lindmeier, C. (2023a). *Neurodiversität und Autismus* (1st ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Lindmeier, C. (2023b). *Sprache und Kommunikation Bei Autismus* (1st ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Lindmeier, C., Lindmeier, B., Ehrenberg, K., Taulien, T., Böcker, R. & Lindmeier, C. (Hrsg.). (2023). *Autismus und weibliche Adoleszenz* (Pädagogik im Autismus-Spektrum) (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lockwood Estrin, G., Milner, V., Spain, D., Happé, F. & Colvert, E. (2021). Barriers to Autism Spectrum Disorder Diagnosis for Young Women and Girls: a Systematic Review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 8(4), 454–470. <https://doi.org/10.1007/s40489-020-00225-8>
- Lütolf, M. (2022). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive (HfH Reihe). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Meer-Walter, S. (2021). *Schüler_innen im Autismus-Spektrum verstehen: Praxishilfe zu autistischen Besonderheiten in Schule und Unterricht. Mit E-Book inside und Online-Materialien*. Weinheim: Beltz.
- Milner, V., Colvert, E., Hull, L., Cook, J., Ali, D., Mandy, W. et al. (2024). Does camouflaging predict age at autism diagnosis? A comparison of autistic men and women. *Autism Research*, 17(3), 626–636. <https://doi.org/10.1002/aur.3059>
- Milner, V., McIntosh, H., Colvert, E. & Happé, F. (2019). A Qualitative Exploration of the Female Experience of Autism Spectrum Disorder (ASD). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(6), 2389–2402. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03906-4>
- Preissmann, C. (Hrsg.). (2013). *Überraschend anders - Mädchen & Frauen mit Asperger* (1. Aufl.). Stuttgart: Trias Verl.
- Psychiatrische Universitätsklinik. (n. d.). Autismus. Verfügbar unter: <https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/behandlungsschwerpunkte/autismus/>
- Rittmann, B. & Rickert-Bolg, W. (Hrsg.). (2017). *Autismus-Therapie in der Praxis: Methoden, Vorgehensweisen, Falldarstellungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rühl, J., Schreier, P., Blatz, S. & Stein, R. (2021). aRT – ein Ansatz zur wissenschaftlich gestützten Schulberatung. *ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen. Heft 3 Kompetent im NETZwerk: Realität – Illusion – Vision?!*, 128–140. <https://doi.org/10.35468/5903-10>
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: ein Leitfaden für LehrerInnen* (4., überarbeitete Auflage, Online-Ausgabe.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schopler, E., Van Bourgondien, M. E., Wellman, G. J. & Love, S. R. (2010). CARS 2 Childhood Autism Rating Scale, Second Edition. WPS.

- Sedgewick, F., Kerr-Gaffney, J., Leppanen, J. & Tchanturia, K. (2019). Anorexia Nervosa, Autism, and the ADOS: How Appropriate Is the New Algorithm in Identifying Cases? *Frontiers in Psychiatry*, 10, 507. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00507>
- Seers, K. & Hogg, R. (2023a). "Fake it 'till you make it": Authenticity and wellbeing in late diagnosed autistic women. *Feminism & Psychology*, 33(1), 23–41. <https://doi.org/10.1177/09593535221101455>
- Seers, K. & Hogg, R. C. (2021b). 'You don't look autistic': A qualitative exploration of women's experiences of being the 'autistic other'. *Autism*, 25(6), 1553–1564. <https://doi.org/10.1177/1362361321993722>
- Simcoe, S. M., Gilmour, J., Garnett, M. S., Attwood, T., Donovan, C. & Kelly, A. B. (2023). Are there gender-based variations in the presentation of Autism amongst female and male children? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53(9), 3627–3635. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05552-9>
- Simone, R. (2018). *Aspergirls: die Welt der Frauen und Mädchen mit Asperger*. (U. Bischoff, Übers.) (5. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Sinzig, J. (2015). Autismus-Spektrum-Störungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 163(7), 673–680. <https://doi.org/10.1007/s00112-014-3242-2>
- Stadt Zürich. (n. d.). Pädagogisches Fachzentrum. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/bildung/volksschule/unterstuetzung-foerderung/paedagogisches-fachzentrum.html#weiterbildung>
- Stadt Zürich Heilpädagogische Schule. (n. d.). Beratung und Unterstützung. *Beratung und Unterstützung*. Zugriff am 19.3.2025. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/schule/de/hps/beratung-unterstuetzung.html>
- Tebartz van Elst, L. (2023). *Entwicklungsstörungen: Interdisziplinäre Perspektiven Aus der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalters* (1st ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Teriete, M. (2020). *Systemische Beratung bei Autismus: Ressourcen aktivieren, Lösungen finden, einfach helfen* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Psychologie im Schulalltag) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Theunissen, G., Boxberger, J., Drenkhahn, R., Heuer, I., Kulig, W., Rückerl, K. et al. (2020). *Autismus verstehen: Außen- und Innensichten* (2nd ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus: eine Einführung* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-036319-9>
- Tönnissen, L., Ricken, G., Wenck, S. & Hövel, D. C. (2023). Beobachten lernen in Hamburg und Zürich: Erprobung von Lehrkonzepten in unterschiedlichen Seminarkontexten. In S. Gingelmaier, B. Herz, D. Hövel, L. Dietrich, J. Langer, P.-C. Link et al. (Hrsg.), *ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen. Heft 5 - Reichweite einer Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 184–196). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/6021-13>
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-034702-1>
- Voigt, F. (2024). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär) (2., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Whitcomb Marsh, W. (2022). *Recognizing Autism in Women & Girls*. Arlington, TX: Future Horizons, Inc.

Whitehead, D. (2024). *Subtiler weiblicher Autismus*. Norderstedt: BoD - Books on Demand.

World Health Organization. (2022). International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11).

Zimmermann, M. (2024). *Anders nicht falsch* (6. Auflage.). Zürich: Kommode Verlag.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Subtypen nach DSM-V (Falkai et al., 2015, S. 67) und ICD-11 (World Health Organization, 2022) in Anlehnung an Eckert (2022, S. 21–22)..... 12

Tabelle 2: Mögliche Beobachtungen der autistischen Besonderheiten im Kontext Schule angelehnt an Attwood (2019, S. 18–19) und Preissmann (2013, S. 40) 28

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Barrieren für eine ASS-Diagnosestellung für Mädchen und junge Frauen in Anlehnung an Lockwood Estrin et al. (2021) 38

4. Mögliche beobachtbare Hinweise

Hinweise auf Autismus mögen in der Schule nicht immer wahrgenommen werden. Schärft man den Blick, kann es jedoch durchaus sein, dass sich subtile Anzeichen zeigen.

Intensives Verfolgen spezifischer

Interessen

Beispiele:

- exzessives Verschlingen von Büchern
- starkes Interesse in einem Sachverhalt wie z.B. Tiere

Ausgrenzung/Mobbing

Die Wahrscheinlichkeit ist insbesondere während der Pubertät hoch, da die Maske nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Negativ wahrgenommenes Auftreten

Das Mädchen kann arrogant oder unhöflich wirken, da soziale Hierarchien oder unausgesprochene Regeln nicht verstanden werden. Ein Beispiel dafür wäre das ständige Korrigieren und Hinweisen auf Fehler (auch bei Lehrpersonen).

Äusserungen/Hinweise betreffend psychischer Gesundheit

Hinweise v.a. zu: Depression, Ängste, suizidale Gedanken, gestörtes Essverhalten

Passives und schüchternes Auftreten im Unterricht

5. Handlungs-empfehlungen

Verdacht auf Autismus - Was nun?

1. Schritt

Einleiten von heilpädagogischer oder logopädischer Diagnostik durch eine Fachperson mit Autismus-Kenntnissen. Diese Person stellt **keine** Autismus-Diagnose.

Da Screening-Instrumente mädchenspezifische, autistische Merkmale nicht genügend erfassen, soll auf die Methode der Verhaltensbeobachtung zurückgegriffen werden.

Für weitere erste diagnostische Erkenntnisse kann auch der Schulpsychologische Dienst einbezogen werden.

2. Schritt

Einbezug von Autismus-Fachstellen durch die genannte Fachperson mit Kenntnissen zu Autismus.

Aufbau einer kooperativen und vernetzten Zusammenarbeit mit der Fachstelle, den Eltern und der Schule.

3. Schritt

Anmeldung für eine umfassende Abklärung

Link zu Autismus-Fachstellen und Abklärungseinrichtungen in der Schweiz

Autistische Mädchen im Blick

Sensibilisierung für die weiblichen Präsentationsformen von Autismus - Ein Leitfaden für die Schule

Laura Jane Giardinelli

Hintergrund

Viele Mädchen und junge Frauen erhalten ihre Autismus-Diagnose später als Jungen - oft, weil ihre Anzeichen übersehen oder fehlinterpretiert werden. Ohne eine Diagnose bleibt ihnen jedoch die gezielte Unterstützung verwehrt. Dieser Leitfaden hilft Schulen, autistische Mädchen frühzeitiger zu erkennen und besser zu verstehen.

1. Die Maske

Was ist Masking?

Als *Masking* wird eine Strategie verstanden, welche verstärkt von Mädchen im Autismus-Spektrum angewendet wird. Dabei werden autistische Merkmale im Verhalten, welche womöglich als merkwürdig gelten würden, unterdrückt oder versteckt.

Diese Strategie ist häufig der Grund dafür, dass autistische Mädchen als solche lange unerkannt bleiben.

Welche Absicht steckt dahinter?

Das Ziel ist dabei, durch das Nachahmen sozialer Verhaltensweisen oder dem Verstecken autistischer Besonderheiten, besser im Alltag zurechtzukommen. Mädchen schützen sich so vor negativen Reaktionen und Ausgrenzung.

Wie zeigt sich dies im Unterschied zu den Jungen?

Autistischen Jungen kann man meistens besser anmerken, ob sie nonverbale Elemente einer Kommunikation nicht verstanden haben. Eine darauf unpassende Reaktion, kann ein Beispiel dafür sein. Autistische Mädchen hingegen können besser vortauschen, diese verstanden zu haben. Die ständige Anpassung und Vortäuschung führen aber zu grosser Anstrengung im Schulalltag.

2. Gegensätzliche Verhaltensweisen, Schule - Zuhause

Die Bedeutsamkeit des Austausches zwischen der Schule und dem Zuhause

Während es sein kann, dass man in der Schule dem Kind nichts anmerkt, besteht die Möglichkeit, dass dies zuhause ganz anders aussieht. Gegensätzliche Verhaltensweisen können durch den Austausch mit den Eltern ermittelt werden und stellen ein grosser möglicher Hinweis auf Autismus dar.

Wie zeigt sich das gegensätzliche Verhalten?

Die ständige soziale Anpassung kostet viel Energie und kann auch das Selbstwertgefühl des Kindes beeinträchtigen. Dies kann sich zuhause durch Zusammenbrüche in Form eines **emotionalen Ausbruchs** zeigen (*melt down*). Es kann jedoch auch sein, dass sich das Kind apathisch verhält und eine gewisse **Handlungsunfähigkeit** feststellbar ist (*shutdown*). Auch können sich Hinweise in der mentalen Gesundheit des Mädchens, wie z.B. depressive Muster, manifestieren.

3. Fehldiagnosen/ Komorbiditäten

Der Einfluss von Fehl- und Begleitdiagnosen auf den Diagnosezeitpunkt

Da Autismus oftmals nicht als Ursprung der möglichen Schwierigkeiten in Betracht gezogen wird, bleibt der Fokus auf begleitende Erscheinungen (*Komorbiditäten*) liegen. Als solche können beispielhaft ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) oder Angststörungen genannt werden. Auch Fehldiagnosen aufgrund einer falschen Interpretation der Symptome, wie Schizophrenie und Borderline-Persönlichkeitsstörung, können eine frühzeitige und korrekte Diagnose verzögern.